

Philosophische Fakultät
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Bachelor-Arbeit zur Erlangung des akademischen Grades

„Bachelor of Arts (B.A.)“

im Studiengang Hispanistik

**Der *žéismo* und *šéismo* in Buenos Aires – Eine phonetische Analyse
der *yeísmo*-Varianten in der argentinischen Jugendsprache**

Vorgelegt von

Michelle Müller

Universität Bonn

Philosophische Fakultät

Institut für Klassische und Romanische Philologie

Abteilung für Romanische Philologie

Rabinstraße 8

53111 Bonn

Themenstellerin: Frau Prof. Dr. Anke Grutschus

Zweitgutachterin: Frau Dr. Verena Weiland

Abgabedatum: 15.08.2023

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
2. Der <i>yeísmo</i>	2
2.1. Phänomenbeschreibung des <i>yeísmo</i>	3
2.2. Ursprung und (regionale) Entwicklung des <i>yeísmo</i>	5
3. Evolution des <i>yeísmo</i> : der <i>žeísmo</i> und <i>šeísmo</i>	7
3.1. Forschungsüberblick	7
3.2. Phonetische Beschreibung des <i>žeísmo</i> und <i>šeísmo</i>	9
3.3. Ursprung und Verbreitung des <i>žeísmo</i> und <i>šeísmo</i>	10
3.4. Diastratische Markierung des <i>žeísmo</i> und <i>šeísmo</i>	12
3.5. Diaphasische Markierung des <i>žeísmo</i> und <i>šeísmo</i>	15
3.6. Okkurrenz der Varianten im phonetischen Kontext.....	18
4. Forschungsvorhaben: phonetische Korpusanalyse	20
4.1. Empirische Basis und Forschungsansatz.....	21
4.2. Instrumentell-phonetische Analyse	23
4.3. Analyseparameter und Auswahl der Tonaufnahmen.....	26
5. Auswertung und Einordnung der Ergebnisse	28
5.1. Quantitative Auswertung	28
5.1.1. Gruppenübergreifende Auswertung	28
5.1.2. Einzelauswertung für die <i>clase alta</i>	41
5.1.3. Einzelauswertung für die <i>clase media</i>	43
5.1.4. Einzelauswertung für die <i>clase baja</i>	46
5.2. Qualitative Auffälligkeiten in PRAAT	48
6. Exkurs.....	51
6.1. Berücksichtigung weiterer (prosodischer) Parameter	51
6.2. Individuelle Sprecher:innenrealisierungen.....	54
6.2.1. Individuelle Realisierungen in der <i>clase alta</i>	55
6.2.2. Individuelle Realisierungen in der <i>clase media</i>	57
7. Fazit und Ausblick.....	59
Literaturverzeichnis.....	i
Abbildungsverzeichnis	ix
Anhang	x
Eigenständigkeitserklärung.....	xxi

1. Einleitung

Mit der allmählichen Abwendung von dem sprachpuristischen Motto „Limpia, fija y da esplendor“ der *Real Academia Española*, hin zur gleichwertigen Anerkennung divergierender regionaler Sprachvarietäten gegen Ende des 20. Jahrhunderts, hat sich die Klassifikation der spanischen Sprache als plurizentrische Sprache weitestgehend durchgesetzt (vgl. Oesterreicher 2001; vgl. Lebsanft 2004). Immer stärker ist folglich das Interesse daran gewachsen, die Koexistenz gültiger Sprachnormen aufzuzeigen und deren Entwicklungstendenzen zu erläutern. Daraus ergeben sich Kontrastierungen unterschiedlicher Ausprägungen auf der iberischen Halbinsel mit denen des hispanoamerikanischen Sprachraumes. Eine Ausprägungsform des Spanischen, die auf verschiedenen linguistischen Teilgebieten Anhaltspunkte für Untersuchungen bietet, ist die diatopische Varietät am *Río de la Plata*. Mit zunehmender Einwanderung im 20. Jahrhundert kam zunächst die Sorge des Verlusts der spanischen Sprache im *La Plata*-Raum rund um Buenos Aires und Montevideo auf (vgl. Berschin et al. 2005, 24). Diese stellte sich als unberechtigt heraus. So gelten dortige Ausprägungen des Spanischen, beispielsweise aufgrund lexikalischer und phonetischer Eigenheiten, längst als solche mit hohem Wiedererkennungswert (vgl. u. a. Rohena-Madrado 2013). Unter die Auffälligkeiten in der Phonetik fallen der *žeísmo* und *šeísmo*, zwei Aussprachevarianten mit dynamischer Entwicklung, die sich aus der Evolution des *yeísmo* ergeben. Unumstritten ist das bereits existierende Kontinuum der darunterfallenden Varianten; die Verbreitung und Ausdifferenzierung – insbesondere des *šeísmo* – sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

Genau an diesen Forschungsstand knüpft die vorliegende Arbeit an. Sie wird ihren Beitrag dazu leisten, den synchronen Status des *žeísmo* und *šeísmo* am Beispiel der Jugendsprache in Buenos Aires aufzuzeigen. Dadurch kann ein Teil des voranschreitenden Sprachwandels erfasst werden. Die anstehenden phonetischen Analysen von Tonaufnahmen junger Sprecher:innen aus Buenos Aires bieten dabei einerseits das Potential, phonetische Auffälligkeiten in der Jugendsprache näher zu untersuchen – werden doch meist lexikalische oder syntaktische Besonderheiten dieser diastratischen Varietät aufgezeigt (vgl. Rodríguez 2002). Andererseits wird ein detaillierter Blick auf die Ausprägungen der Aussprachephänomene in informellen Redesituationen geworfen, primär werden diese bisher in geplanten Redesituationen untersucht (vgl. u. a. Rost 2017; vgl. Chang 2008).

Aus diachroner Perspektive können Hypothesen des vorherigen Jahrhunderts, beispielsweise zur Korrelation mit soziodemographischen Parametern oder zur Begünstigung der Varianten durch bestimmte Lautpositionen, überprüft werden.

Die Gliederung der Arbeit ergibt sich dabei wie folgt: Im einleitenden theoretischen Teil werden zunächst der *yeísmo* definiert sowie sein Ursprung und die regionale Verbreitung beschrieben. Anschließend wird ein Forschungsüberblick über die darauffolgenden Weiterentwicklungen zum *žeísmo* und *šeísmo* gegeben. Zudem werden die phonetischen Charakteristika sowie die Korrelation mit diasystematischen Parametern dieser Phänomene thematisiert. Hieran schließt sich in einem weiteren Unterkapitel die Darstellung von Ergebnissen rund um das Auftauchen der unterschiedlichen Allophone in bestimmten phonetischen Kontexten an. Im vierten Kapitel stehen die eigenen Korpusuntersuchungen im Fokus. Nach den Erläuterungen der Konzeption des Korpus COLA (*Corpus Oral de Lenguaje Adolescente*), aus welchem sich das in dieser Arbeit zu analysierende Datenmaterial ergibt, erfolgt ein Überblick über die zu erwartenden Spektrenverläufe der *yeísmo*-Varianten bei der instrumentellen Analyse. Daran schließt sich eine Beschreibung des geplanten Forschungsdesigns an, zudem werden die Analyseparameter dargelegt und die Auswahl der Tonaufnahmen begründet. Daraufhin werden die Ergebnisse der quantitativen Forschung präsentiert und zugleich in Bezug zu den in der Fachliteratur formulierten Hypothesen gesetzt. Hierauf folgen Ausführungen zu qualitativen Auffälligkeiten bei der Schallanalyse sowie schließlich ein Exkurskapitel zum Einfluss weiterer (diaphasischer und prosodischer) Parameter und individueller Sprecher:innenrealisierungen. Im abschließenden Fazit werden die Ergebnisse zusammengefasst, auf Forschungsdesiderata verwiesen und Anregungen für zukünftige Untersuchungen gegeben.

2. Der *yeísmo*

Die Evolution des *yeísmo* und die damit einhergehenden Variationsprozesse sind weder auf dem spanischen Festland (vgl. Molina Martos 2013, 93f.) noch im spanischsprachigen Teil Amerikas (vgl. Rost 2011, 452f.) vollständig abgeschlossen. Da der *žeísmo* und der *šeísmo* aus der Weiterentwicklung des *yeísmo* resultieren, erfolgt zunächst eine Beschreibung dessen aus phonetischer Sicht. Anschließend wird sein Ursprung nachskizziert und der (synchrone) Status in verschiedenen Gebieten beschrieben.

2.1. Phänomenbeschreibung des *yeísmo*

Laut der *Real Academia Española* (RAE) besteht der *yeísmo* „en la fusión de los segmentos /k/ e /j/, que eliminan sus diferencias, de modo que palabras como *callado* y *cayado* se realizan de la misma forma: [ka'jaðo]” (RAE 2011, 220). Die Besonderheit der sprachlichen Erscheinung liegt demzufolge in dem Zusammenfall von zwei Phonemen, nämlich dem palatalen Lateral /k/ und dem palatalen Frikativ /j/¹ zugunsten des Letzteren, sodass hierzwischen keine phonologische Opposition mehr vorliegt (vgl. ebd., 194; vgl. auch Kubarth 2009, 115, s. Anhang). Das Phänomen wird in der Linguistik daher als Dephonologisierung bezeichnet (vgl. Noll 2019, 34). Der Phonemzusammenfall ist laut der RAE auf die artikulatorische Nähe der Phoneme /k/ und /j/ zurückzuführen, da beide zu den stimmhaften palatalen Lauten zählen (vgl. dies. 2011, 220). In den Regionen, in denen der *yeísmo* verbreitet ist, verschwindet folglich der im Palatum artikulierte Lateral /k/ aus dem spanischen Phoneminventar, welches daher nur noch insgesamt drei statt vier laterale Konsonanten aufweist (vgl. Noll 2019, 34). Deshalb ist die Delateralisierung eine spezifischere Bezeichnung für das Phänomen (vgl. ebd., 113). In wenigen hispanosprachigen Regionen kommt es zum gegenteiligen Zusammenfall der Phoneme /k/ und /j/, hin zu /k/. Diese Erscheinung wird als *lleísmo* bezeichnet (vgl. Pustka/Schwegler 2021, 454).

Ein Allophon des palatalen Frikativs ist der palatale Approximant/Halbvokal² [j] (vgl. Polisena 2019, 186; vgl. Hualde 2014, 164). Für den *yeísmo* ist in der Fachliteratur die Notation durch den palatalen Frikativ [j] gängig (vgl. Noll 2019, 34). Auch Pustka zufolge ist dieser in den *yeísmo*-Regionen die häufigste gewählte Variante für die Realisierung von <ll> und <y>, dabei bezieht sie sich auf die Angaben der RAE in der *Nueva Gramática de la Lengua Española* (NGLE) (vgl. Pustka 2021, 219). Ladefoged und Maddieson verweisen auf die komplexe Artikulation des palatalen Frikativs [j] durch seine spezielle Konstriktionsbildung (vgl. dies. 1996, 165). Für seine Realisierung nähert sich der Zungenrücken dem harten Gaumen (Palatum) sehr stark an, dabei entsteht durch diese Engebildung eine Reibung und folglich ein Geräusch (vgl. Gabriel et al. 2013, 66).

¹ Das Phonem /k/ repräsentiert im Falle des Oppositionserhaltes die Aussprache der Grapheme <ll>, während [j] oder [j] für das Graphem <y> genutzt werden (vgl. Gabriel et al. 2013, 66).

² Der palatale Approximant wird aufgrund seiner artikulatorischen Nähe zu /i/ gerade in der traditionellen Phonetik oft auch als Semivokal bezeichnet (vgl. Martínez Celdrán/Fernández Planas 2013, 161). Diese Zuordnung ist jedoch umstritten (vgl. Ladefoged und Maddieson 1996, 322).

Hierbei handelt es sich um einen artikulatorischen Stärkungsprozess, bei der Realisierung des Approximanten [j] hingegen um einen Schwächungsprozess. Dieser weist gegenüber dem Frikativ eine entspanntere und offenere Artikulation ohne Verengung im Mundraum auf (vgl. Clegg/Fails 2018, 305). Die Unterscheidung dieser beiden Laute ist dennoch oft nicht eindeutig auszumachen (vgl. auch Polisená 2019, 185). Hierauf wird auch in einem später folgenden Unterkapitel (4.2.) genauer eingegangen. Im Zuge der Delateralisierung kommt es grundsätzlich zu einer Artikulationsentspannung, da die vergleichsweise anstrengende Artikulation des Laterals überwunden wird (vgl. Navarro Tomás 1990, 134). Im Gegensatz zu der Lautbildung des palatalen Laterals /ʎ/ liegt in beiden Fällen ein Kontaktverlust der Zungenspitze mit dem Palatum vor (vgl. Teixeira Kalkhoff 2022, 106). Die Stärkungs- und Schwächungsprozesse des Laterals [ʎ] können in einem Schaubild mit Blick auf die artikulatorischen Veränderungen veranschaulicht werden (vgl. Abb. 39 bei Pustka 2021, 219 oder *Figura 2* bei Rost 2013, 170; vgl. RAE 2011, 221, s. Anhang). In der Forschung besteht dabei zudem kein Konsens über die Menge der existierenden Varianten oder deren genaue Klassifikation (vgl. auch Rost 2014, 144f.; vgl. ders. 2011, 28; vgl. Quijada Van den Berghe et al. 2023, 9f.).

Die artikulatorische Ursache und Motivation für den Phonemzusammenfall basiert auf dem Prinzip der *economía lingüística* (vgl. für Details die Publikation dazu von Duarte 2008) und damit auf der Tendenz, die Laute mit dem geringsten Artikulationsaufwand zu bilden. Auch Rost bestärkt, dass die Aufhebung der Opposition nicht, wie teils angenommen, auf den Kontakt mit amerindischen Sprachen zurückzuführen ist. Vielmehr liegen mit der Neigung zum geringsten Artikulationsaufwand inhärente Strukturen des Sprachsystems zugrunde (vgl. ders. 2011, 29). Ein weiterer begünstigender Faktor des Phonemzusammenfalls ist die geringe funktionelle Leistung der Opposition (vgl. Abadía de Quant 1996, 16f.). Sie betrifft lediglich einige wenige Wortpaare, darunter neben dem in der RAE aufgeführten Beispiel (vgl. Kapitelbeginn) auch <pollo> und <poyo> (vgl. Pustka 2021, 176; vgl. Beispiele wie <se calló> und <se cayó> bei Porras 2013, 337).

2.2. Ursprung und (regionale) Entwicklung des *yeísmo*

Erste Spuren des *yeísmo* auf dem spanischen Festland sind beispielsweise auf das Ende des 14. Jahrhunderts in Toledo zu datieren, so wurde das Wort <hallo> (konjugierte Form der ersten Person Sg. des Verbes <hallar>) fälschlicherweise mit dem Graphem <y> als <ayo> geschrieben (vgl. Lapesa 1986, 383). Für die iberische Halbinsel gibt es verschiedene erste Vermerke zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert (vgl. Details bei Galmés 1957; Guitarte 1983; Parodi 1977). Hualde stellt heraus, dass das Phänomen seine Anfänge im Süden Spaniens genommen hat und dieses sich dann vergleichsweise schnell weiter nach Norden ausgebreitet hat (vgl. ders. 2014, 115). Oftmals wird der Ursprung auf die Region Andalusiens zurückgeführt, hier sind erste Belege des *yeísmo* bereits für das 15. Jahrhundert bekannt (vgl. Narbona Jiménez et al. 2003, 92). Palomo Olmo erachtet zudem die Hauptstadt Madrid als bedeutendes Expansionszentrum (vgl. ders. 1990, 9). Der genaue Ursprung des *yeísmo* ist jedoch umstritten. Die Ausbreitung hat im 20. Jahrhundert zunächst unter Vertreter:innen des niedrigen Bildungsniveaus stattgefunden und erst später auch unter denen eines höheren Bildungsniveaus Fuß gefasst (vgl. Guitarte 1983, 130). Größtenteils wird die Entwicklung des *yeísmo* seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts auf der iberischen Halbinsel als abgeschlossen eingestuft (vgl. Becker 2013, 243). Galt der Oppositionserhalt zwischen den Phonemen /k/ und /j/ zuvor als „Kastilischer Standard“ (Schäfer-Prieß/Schöntag 2012, 84), so besteht er heutzutage in vielen Gebieten nicht mehr. Der *yeísmo* hat sich als Norm, insbesondere im europäischen Spanisch, durchgesetzt (vgl. Berschin et al. 2005, 140).

In den südlichen Aussprachevarietäten, so auch in Süd- und Ostandalusien, gilt das Phänomen als eines der Hauptmerkmale der Aussprache und hat darüber hinaus Einzug auf die kanarischen Inseln gefunden (vgl. RAE 2011, 223). Währenddessen stellen die zwischen Norden und Osten liegende Gebiete Spaniens Übergangsgebiete dar (vgl. Berschin et al. 2005, 141), oder solche, in denen die Aufrechterhaltung der Opposition „im Schwinden begriffen“ (Kubarth 2009, 115) ist. Abadía de Quant betont, dass das Stadium der vollkommenen Dephonorisierung jedoch noch nicht in allen Gebieten abgeschlossen ist (vgl. dies. 1996, 16). Die Distinktion wird beispielsweise noch in Nordspanien sowie in der Provinz León oder Aragonien aufrechterhalten (vgl. Berschin et al. 2005, 141).

Im hispanosprachigen Amerika habe Alonso das Phänomen im 17. Jahrhundert als Erster datiert (vgl. ders. 1951 in Fernández Trinidad 2010, 267). Für die Region des *Río de la Plata* werden die ersten „confusiones yeístas“ (Fontanella de Weinberg 1987, 25) ab dem Beginn des 18. Jahrhunderts (genauer 1720) in Buenos Aires belegt (vgl. ebd., 163). Der *yeísmo* wurde ebendort auf dem *IV Congreso de Academias de la Lengua Española* im Jahr 1964 schließlich als gleichberechtigte Aussprachevariante des Spanischen anerkannt (vgl. Noll 2014, 33).

Zu den Gebieten, in denen die Distinktion zwischen /j/ und /ʎ/ größtenteils aufgehoben wurde, gehören in Hispanoamerika das Zentrum und der Norden Perus (vgl. RAE 2011, 224), Honduras und Panama (vgl. Rost 2014, 154). Aufrechterhalten wird die Distinktion in einigen Gebieten der Andenregion Amerikas (vgl. Becker 2013, 294), darunter im größten Teil von Kolumbien und Ecuador sowie in Bolivien und im Norden Argentinens (vgl. Pustka/Schwegler 2021, 454; vgl. Noll 2014, 35; vgl. RAE 2011, 225f.). Bekannt ist der Oppositionserhalt zudem in einigen ländlichen Gebieten (vgl. Pustka 2021, 176), darunter im nördlichen Mexiko sowie in ruralen Gegenden weiterer zentralamerikanischer Varietäten, zum Beispiel in Puerto Rico (vgl. Gabriel et al. 2013, 66; vgl. RAE 2011, 225). Je nach Region wird die Opposition durch verschiedene kontrastierende Phoneme gebildet (beispielsweise [d̞ʝ] und [j]; vgl. Tabelle bei Clegg/Fails 2018, 307; vgl. RAE 2011, 225). Die artikulatorische Schwächung, hin zu dem Approximanten [j], ist unter anderem in Mexiko zu beobachten (vgl. RAE 2011, 223f.). Ferner kann es in einigen Varietäten auch zur Elision kommen, so beispielsweise in denen des US-amerikanischen Spanisch, an der Grenze zu Mexiko oder in Chile (vgl. ebd., 224f.). Der *yeísmo* weist folglich eine „distribución dialectal compleja“ (Rost 2011, 63) auf, sodass sich ein Blick auf die regionalen Ausdifferenzierungen seiner Varianten lohnt.

Um die Evolution aus diachroner Perspektive erfassen zu können, ist auf die verschiedenen Etappen, die Moreno Fernández beschreibt, zu verweisen (vgl. ders. 2004, 984f., s. Anhang). Er stellt heraus, dass dem ursprünglichen ersten Stadium des vollständigen Oppositionserhaltes eine Etappe mit Fossilierung und Resten der Opposition folgt (vgl. ebd., 984). Relevanter sind jedoch das folgende dritte und vierte Stadium: Der laterale Approximant [ʎ] ist aus dem Phoneminventar verschwunden, verschiedenste Spannungsgrade sind je nach Lautposition in dieser Etappe charakteristisch (vgl. ebd., 985; vgl. Quijada Van den Berghe et al. 2023, 8).

Genau dieses Stadium ist jenes, in dem sich aktuell die iberische Halbinsel befindet (vgl. Rost 2017, 4). Besonders bedeutend für die vorliegende Arbeit ist die Stabilisierung der „realización rehilante sonora o sorda“ (ebd.) in der aktuellen letzten Etappe des Lautwandels, die sich vor allem in dem Gebiet des *Río de la Plata* manifestiert hat. Auch Kabatek/Pusch betonen, dass der Lautwandel des *yeísmo* in dieser Region am weitesten vorangeschritten ist (vgl. dies. 2011, 291).

3. Evolution des *yeísmo*: der *žeísmo* und *šeísmo*

Während der *yeísmo* in immer mehr spanischsprachigen Gebieten zum Standard geworden ist, ist die phonetische Evolution der daraus resultierenden Varianten noch immer andauernd (vgl. Molina Martos 2022, 2). In dieser Hinsicht wurden bereits verschiedene Ausdifferenzierungsprozesse angedeutet. Unter die in den *Río de la Plata*-Staaten immer häufiger wahrgenommenen Ausspracheerscheinungen fallen der stimmhafte *žeísmo* (repräsentatives Allophon: [ʒ]) sowie die desonorisierte Ausprägungsform, der *šeísmo* (repräsentatives Allophon: [ʃ]), die in Buenos Aires längst als koexistierende Realisierungsformen gelten. Zunächst erfolgt im weiteren Verlauf der Arbeit ein Forschungsüberblick über bereits angestellte Untersuchungen dieser Phänomene. Nach der Ausführung phonetischer Charakteristika der Varianten sowie dessen Ursprung und Verbreitung wird näher auf die diasystematische und -phasische Korrelation und schließlich auf das Auftreten dieser in bestimmten phonetischen Kontexten eingegangen. Der darauf bezogene Forschungsstand wird zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Arbeit, soweit möglich, mit den Ergebnissen der eigenen Analysen in Bezug gesetzt.

3.1. Forschungsüberblick

Seit der Mitte des letzten Jahrhunderts werden die phonetischen Eigenheiten des argentinischen Spanisch systematisch erforscht (vgl. Malmberg 1950; Honsa 1965; Fontanella de Weinberg 1979; dies. 1983), darunter auch der *yeísmo* mitsamt seinen Ausprägungen. Die Publikationen des 20. Jahrhunderts leisten mit damaligen Beobachtungen zunächst einen Beitrag zur Diskussion rund um das erste Auftreten des *žeísmo* und *šeísmo* (vgl. Zamora Vicente 1949; Guitarte 1955, beide legen den Fokus allgemeiner auf die Region des *Río de la Plata*). Bei Fontanella de Weinberg werden die mit der Restrukturierung der Palatale zusammenhängenden Lautwandelprozesse unter den Begriff des „cambio lingüístico“ gefasst, im Zuge dessen sie auch die Evolution des *yeísmo* untersucht (vgl. dies. 1979).

Ebenso wie die argentinische Forscherin führen Wolf/Jimenez (vgl. 1977; 1979), unter Berücksichtigung soziodemografischer Variablen, Erhebungen in verschiedenen Regionen Argentiniens durch. Ihre und Fontanella de Weinbergs Ansätze zählen damit initial zu den bedeutsamsten hinter der Erforschung der Evolution dieser Ausspracheerscheinungen. Ebenso sind Wissenschaftler:innen zu nennen, die eine Definition des für den stimmhaften *žeísmo* zu vernehmenden Geräusches, des *rehilamiento*, versuchen (vgl. Navarro Tomás 1934).

In Forschungen, die sich spezifisch dem synchronen Status der Aussprachephänomene widmen, sind die linguistische Schwerpunktsetzung und jeweilige Perspektive genauer zu differenzieren. So werden beispielsweise konkrete akustische Eigenheiten des *žeísmo* und *šeísmo* analysiert (vgl. Martínez Celdrán 1998/2015; Martínez Celdrán/Fernández Planas 2007). Bei solchen Ausführungen liegt das Augenmerk meist auf der qualitativen instrumentellen Analyse der Allophone und deren Transkription (vgl. ebenso Rost 2014/2016/2017/2018; Polisená 2019 oder Rohena-Madrázo 2013, der verschieden intensive Sonoritätsgrade genauer betrachtet). Zu nennen sind zudem Nachforschungen zur Wahrnehmung der unterschiedlichen Varianten seitens der Sprecher:innen (vgl. Bokelmann 2021; Quijada Van den Berghe et al. 2023). Auch Untersuchungen zur Korrelation mit diasystematischen Parametern befördern im aktuellen Jahrhundert neue Erkenntnisse zu Tage. Hinsichtlich rezenter Publikationen ist Katharina Links soziolinguistisch angelegte Studie zur *Variation im städtischen Raum* (2019) zu nennen, in denen die diasystematische Korrelation der Aussprachephänomene in verschiedenen Gebieten der Provinz Buenos Aires Beachtung findet. Passend hierzu reihen sich qualitativ angelegte Forschungen mit Blick auf Realisierungen von Sprecher:innen verschiedenen Alters und Geschlechts ein (vgl. Chang 2008; Rohena-Madrázo 2013/2015; Fernández Trinidad 2010). Fehlend sind dennoch oftmals Analysen zur Variantenausprägung in der spontanen Rede, denn die Studien werden meist unter Aufsicht in Laboren durchgeführt (vgl. Rost 2013). Dabei werden die Proband:innen aufgefordert, Wortlisten vorzulesen, in denen die geplante Rede dominiert (vgl. u. a. Rost 2017; Fernández Trinidad 2010). Hinzu kommen dialektale Nachforschungen zum Status des *yeísmo* und seinen Ausprägungen in einem konkreten Verbreitungsgebiet in Spanien (vgl. Gómez Molina/Gómez Devis 2016) sowie in Hispanoamerika (vgl. Rohena-Madrázo 2013; vgl. ders. 2015) oder im gesamten hispanosprachigen Raum (vgl. Gómez/Molina Martos 2013; Rost 2014).

3.2. Phonetische Beschreibung des *žeísmo* und *šeísmo*

Der Übergang zu den postalveolaren³ Frikativen [ʒ] und [ʃ] ist laut Moreno Fernández, wie bereits angedeutet, als „última etapa dentro del cambio yeísta“ (2004, 984-985) aufzufassen. Beide Allophone resultieren aus artikulatorischen Stärkungsprozessen des *yeísmo*, haben aber keine bedeutungsdifferenzierende Funktion (vgl. Link 2019, 12). Bei der Lautproduktion wird die Artikulation in den vorderen, postalveolaren Bereich des Mundes verlagert (vgl. Pustka 2021, 66). Es kommt dabei zur Assiblierung, also der Bildung von Sibilanten (vgl. Noll 2019, 35), die auditiv durch ein intensives Reibegeräusch identifizierbar sind (vgl. Navarro Tomás 1934, 274). Der stimmhaften Variante [ʒ] liegt das bereits erwähnte *rehilamiento* zugrunde (im Dt. auch als „Schwirren“ bezeichnet, vgl. Pustka 2021, 220)⁴. Bès beschreibt das Phänomen auf der akustischen Ebene als „zumbido común“ (ders. 1964, 29) durch die gleichzeitige Vibration von Stimmlippen und Schleimhäuten. Das Konzept des *rehilamiento*, worunter allgemeiner auch die zusätzliche Vibration von Frikativen verstanden wird (vgl. Blaser 2011, 96), ist umstritten, da es ihm an wissenschaftlicher Fundierung fehle (vgl. u. a. Barbón Rodríguez 1975, 89; vgl. Guitarte 1983, 91).

Neben dem stimmhaften *žeísmo* hat sich in der *Río de la Plata*-Region im Laufe des letzten Jahrhunderts, wie erwähnt, die stimmlose Ausprägungsform [ʃ] immer stärker etabliert. Diese Desonorisierung ist laut Fontanella de Weinberg und Jiménez „reciente y en rápido avance“ (Verweis bei Pinheiro/Rebollo 2012, 168). Der dabei vorliegende Vibrationsverlust der Stimmbänder erscheint als logische Kompensationsmaßnahme, wenn der Artikulationsaufwand der stimmhaften Frikative betrachtet wird (vgl. Rost 2011, 479). Pensado Ruíz zufolge ist eine starke Friktion mit einer Sonorität unvereinbar (vgl. dies. 1993, 214). Denn neben der aktiven Beteiligung der Stimmbänder ist dafür zusätzlich die im Oraltrakt produzierte Schleimhautvibration erforderlich (vgl. auch Rost 2011, 479), um das als „Schwirren“ wahrnehmbare Geräusch zu produzieren. Die Desonorisierung ist somit als energiesparende Reaktion zu verstehen (vgl. ebd.). Die Sonorität wird, so Kubarth, zugunsten des Friktionserhaltes aufgegeben (vgl. ders. 1998, 158).

³ In dieser Arbeit wird die Bezeichnungen „postalveolar“ gemäß des offiziellen IPA gewählt, in der Fachliteratur sind die Angaben des konkreten Artikulationsortes jedoch nicht einheitlich und divergieren zwischen präpalatal und postalveolar, vgl. hierfür auch Rost 2013, 172f.

⁴ Im Deutschen existiert der Begriff der „Schleimhautvibration“, geprägt wurde er von Rodolfo Lenz (vgl. für Details Escudero 1963, 455).

Die Klassifikation der Allophone des *žeísmo* und *šeísmo* mit ihren spezifischen Artikulationseigenschaften und den jeweiligen Ausdifferenzierungen wird in der Wissenschaft nicht eindeutig gehandhabt, vielmehr handelt es sich – wie schon zuvor angeklungen – um ein Kontinuum von Varianten (vgl. Quijada Van den Berghe et al. 2023, 9; vgl. Rost 2013, 175). Der Phonemstatus dieser ist umstritten, Link beispielsweise betrachtet die sonorisierte Variante /z/ als eigenes Phonem und klassifiziert die weiteren Realisierungsformen als Allophone, die in freier Distribution auftauchen und keine Bedeutung differenzieren (vgl. dies. 2019, 12f.). Dies ist jedenfalls für die diatopische Varietät von Buenos Aires der Fall, in Santiago de Estero beispielsweise kontrastieren /j/ und /z/ (vgl. Kubarth 1987, 32). In diesem Zuge sind auch die intermediären Ausprägungen mit verschiedenen Sonoritätsgraden nennenswert („parcialmente ensordecida“ bei Fontanella de Weinberg 1978, 223; vgl. RAE 2011, 225). Nennenswert ist in diesem Kontext die (dem *žeísmo* ursprünglich vorausgehende) Affrizierung von [j] zu [d͡ʒ] (vgl. Pustka 2021, 219), die von der RAE als zwischen dem palatalen und postalveolaren Bereich artikulierte Variante eingeordnet wird (vgl. dies. 2011, 221). Für den stimmlosen *šeísmo* existiert die Affrikate [t͡ʃ], hierauf wird im weiteren Verlauf näher eingegangen. Je nach Publikation werden weitere, seltener auftretende Affrikate genannt, so auch die des palatalen Frikativs [d͡j] (vgl. Polisena 2019, 186; vgl. Quijada Van den Berghe et al. 2023 für weitere Transkriptionsvorschläge).

3.3. Ursprung und Verbreitung des *žeísmo* und *šeísmo*

Für eine konkretere diatopische Einordnung des *žeísmo* und dessen Weiterentwicklung hin zum *šeísmo* wird in aller Kürze auf die Besonderheiten der sogenannten „habla rioplatense“ (Pinheiro/Rebollo 2012, 164) eingegangen. Darunter sind grundsätzlich die sprachlichen Varietäten in Buenos Aires, Montevideo, Rosario, La Plata und Bahía Blanca zu verstehen, wobei weitere verschiedene (regionale) Klassifizierungen je nach Wissenschaftler:in existieren (vgl. Pinheiro/Rebollo 2012, 163f.; vgl. Di Tullio/Kailuweit 2011). Der *La Plata*-Raum zählt zu dem Gebiet der *tierras bajas* (vgl. Noll 2019, 29), das unter anderem für die Konsonantenschwächung in Silbenendstellung bekannt ist. Neben weiteren Aussprachebesonderheiten wie der Aspiration des /s/ am Wort- oder Silbenende (vgl. Hualde 2014, 296), der „Realisierung von /r/ als Trill [r]“ (Bokelmann 2021, 208) oder dem *seseo*, gehört in morphotaktischer Hinsicht der *voseo* zu den auffälligsten sprachlichen Merkmalen (vgl. Pinheiro/Rebollo 2012, 161).

Weitestgehend einig ist man sich in der Wissenschaft hinsichtlich des urbanen Ursprungs des *žeísmo* in den Küstenzonen der Provinz Buenos Aires, woraufhin es allmählich zu einer Ausbreitung in die umliegenden Gegenden kam (vgl. RAE 2011, 225). Folglich ist die Entwicklung der Hauptstadt Buenos Aires, hin zu einem wichtigen ökonomischen und politischen Zentrum zu Beginn des 19. Jahrhunderts, auch für Sprachinnovationen bedeutsam (vgl. Fontanella de Weinberg 2000, 38). Grundsätzlich liegen Uneinigheiten bezüglich des erstmaligen Auftretens des *žeísmo* in der Fachliteratur vor, erste Entdeckungen des Phänomens in Buenos Aires werden auf das Ende des 18. Jahrhundert datiert (vgl. Fontanella 1973/1987). In der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert konnte der Brite Alexander Caldcleugh den Übergang von [j] zur affrizierten Variante [d͡ʒ] in der Hauptstadt Argentiniens nachweisen. Dieser Prozess wird als (artikulatorischer) Beginn der *žeísmo*-Entwicklung aufgefasst, darauf folgte die Deaffrizierung zu [ʒ] (vgl. Caldcleugh 1825, 173). Wann genau der *žeísmo* zur gängigen Aussprachnorm in Buenos Aires wurde, ist umstritten (vgl. hierzu u. a. Fontanella de Weinberg 1989/1995). Guitarte geht von der festen Etablierung des *žeísmo* in Buenos Aires zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus (vgl. ders. 1971, 191). Pustka stellt heraus, dass der *žeísmo* mittlerweile auch in Spanien, darunter in Toledo und Jaén zu vernehmen ist (vgl. dies. 2021, 220). Dieser fasst zudem Fuß im nördlichen Teil Spaniens, so auch in Asturien und der leonesischen Region (vgl. Krüger 1965, 279), Mérida (Extremadura) (vgl. Noll 2019, 114) und Madrid (vgl. Quilis 1965, 22). Noll verweist auf die punktuelle Verbreitung in Mexiko und in weiteren Teilen Argentiniens wie in Salta und Tucumán, in denen ebenfalls Tendenzen zur Desonorisierung zu vernehmen sind (so zum Beispiel in Rosario) (vgl. ders. 2019, 35; vgl. auch RAE 2011, 225).

Aufgrund der teils defizitären Datenlage lässt sich der exakte (diatopische) Ursprung des *šeísmo* nur schwierig nachvollziehen. Fontanella de Weinberg führt die erste Verwendung der desonorisierten Variante in Buenos Aires auf Sprachkontaktphänomene durch (italienische) Migrationsbewegungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert zurück (vgl. dies. 1987, 144, vgl. mögliche Innovationszentren in Buenos Aires bei Zamora Vicente 1949 in Link 2019, 25). In mehreren Publikationen wird auf die schnelle und spontane Verbreitung des *šeísmo* zu Beginn des 20. Jahrhunderts in städtischen und suburbanen Regionen verwiesen (vgl. u. a. Rohena-Madrado 2013, 40).

Alonso verweist auf das noch seltene Vorkommen der desonorisierten Variante [ʃ] im Jahr 1946 in Buenos Aires, während sich das sonorisierte Allophon [ʒ] bereits verbreitet hat (vgl. ders. 1951, 231f.). Auch Honsa weiß das Auftreten der von ihm als umgangssprachlich titulierten Variante vermehrt zwischen 1946 und 1949 in Buenos Aires zu belegen (vgl. ders. 1965, 278). Hieraus ergibt sich die Erkenntnis, dass sowohl (zuvor aufgeführte) artikulatorische als auch soziolinguistische und regionale Faktoren dem Desonorisierungsprozess und seiner Verbreitung zugrunde liegen. Nicht abschließend geklärt scheint in der Wissenschaft deren Gewichtung oder das genaue Zusammenspiel (vgl. auch Pustka 2021, 220). Unumstritten ist heutzutage, dass die Region des *Río de la Plata* als Verbreitungsgebiet sowohl der stimmhaften als auch der stimmlosen Variante gilt (vgl. Gabriel et al. 2013, 13f.; Alonso 1967, 193), die in Koexistenz zueinanderstehen (vgl. Link 2019, 22). Neben Argentiniens Hauptstadt wird beispielsweise die Hauptstadt Uruguays, Montevideo, als Hauptverbreitungsort und Innovationsträgerin der Desonorisierung genannt (vgl. Noll 2019, 35). Zu verweisen ist in diesem Zuge zudem auf Rosts Darstellung der entsprechenden diatopischen Merkmalsausprägungen der *yeísmo*-Varianten in Argentinien (vgl. ders. 2011, 506, s. Anhang). Die palatale Variante des Frikativs [j] und damit der *yeísmo* selbst ist in Buenos Aires hingegen weitestgehend aus dem Phoneminventar verschwunden (vgl. Bokelmann 2021, 306).

3.4. Diastratische Markierung des *žeísmo* und *šeísmo*

Die Funde zur Korrelation mit diastratischen, -generationellen und -sexuellen Faktoren divergieren seit den Anfängen der Forschungen, in denen die Phänomene systematisch erfasst werden. Im Folgenden wird der Forschungsstand mit Blick auf die wichtigsten Erkenntnisse ausgeführt. Dabei muss beachtet werden, dass sich viele der Aussagen auf Untersuchungen des letzten Jahrhunderts beziehen und in Teilen als überholt gelten. Darüber hinaus gleichen damalige Forschungs- und Messinstrumente, wie der aus den 40er-Jahren stammende Sonagraf und später das Oszillogramm, nicht exakt den heutigen. Somit waren phonetische Analysen der Schallbilder, die eine genaue Identifikation der Laute bieten, noch nicht im heutigen Maße möglich (vgl. Pompino-Marschall 2009, 8).

Guitarte betont in Bezug auf den *žeísmo* in der Mitte des 20. Jahrhunderts, dass dieser nicht die sprachliche Variante einer bestimmten sozialen Gruppe darstellt (vgl. ders. 1955, 266).

Vielmehr, so findet es auch Fontanella de Weinberg rund 20 Jahre später heraus, gehört dieses sprachliche Phänomen zu dieser Zeit bereits „al sistema de todos los hablantes de la región“ (dies. 1973, 12), wobei sich die Ergebnisse auf die Regionen rund um Buenos Aires in Argentinien beziehen. Zamora Vicente hingegen verortet die Ausspracheerscheinung zunächst unter wohlhabenderen Menschen und schreibt ihm Prestigeträchtigkeit zu (vgl. ders. 1949, 5-22, in Guitarte 1955, 262).

Die Innovation des *šeísmo* hingegen ist zunächst von der sozioökonomisch schwächeren Gruppe getragen worden (vgl. Zamora Vicente 1949, 9). Lang-Rigal fasst zusammen, dass es sich um eine Form des „bottom-up“-Sprachwandels handelt (vgl. dies. 2015, 146 nach Labov 1966, 225), bei dem die sozioökonomisch besser gestellten Sprecher:innen Innovationen von den Vertreter:innen eines geringeren sozioökonomischen Status übernehmen (vgl. ebenso Rohena-Madrado 2015, 291). Bei den Untersuchungen von Wolf/Jímenez zeigt sich der Innovationsbeginn ebenfalls in der Gruppe der Menschen, die sozioökonomisch schlechter gestellt sind (vgl. dies. 1977, 312). Guitarte akzentuiert die Abwesenheit des Bewusstseins in Bezug auf die stimmlose Variante (vgl. ders. 1955, 266), dem widerspricht Wolf jedoch (vgl. dies. 1984, Verweis bei Rohena-Madrado 2015, 292). Sie stellt heraus, dass sich die Sprecher:innen eines höheren Bildungsniveaus des Übergangs zur Desonorisierung durchaus bewusst sind, er ist bei diesen allerdings negativ konnotiert. Währenddessen halten Wolf/Jímenez die stimmhafte Variante damals weiterhin für prestigebesetzt (vgl. ebd., 291).

Bei Interviews mit Sprecher:innen aus der Hafenstadt Bahía Blanca im Süden der Provinz Buenos Aires berücksichtigt Fontanella de Weinberg ebenfalls den soziodemografischen Hintergrund und kommt zu differenzierten Ergebnissen hinsichtlich der Parameter Geschlecht, Alter und Bildungsgrad. In ihren Resultaten sind es die Frauen, die stärker als die männliche Kohorte zur Desonorisierung neigen, während die männlichen Sprecher häufiger die stimmhafte Variante realisieren (vgl. Fontanella de Weinberg 1979, 77: *Gráfico 7* sowie 79f.: *Gráfico 8*, s. Anhang). In der männlichen Sprechergruppe nimmt die Tendenz zur Realisierung von [ʒ] mit steigendem Bildungsniveau in allen Altersgruppen ab, die zur Desonorisierung hingegen zu (vgl. ebd. 95f.). In der Gruppe der Frauen neigen die Angehörigen eines niedrigen Bildungsniveaus unter 30 Jahren im Vergleich zu weiblichen Sprecherinnen höheren Alters sowie zu Männern generell am stärksten zur Nutzung von [ʃ] (vgl. ebd., 95: *Gráfico 14*, s. Anhang).

Heutzutage gilt der *šeísmo*, Molina Martos zufolge, als „marcador dialectal“ (dies. 2022, 4) – insbesondere der Frauen – in der Region des *Río de la Plata* (vgl. ebd.). Dies können bereits Wolf/Jimenez im letzten Jahrhundert nachweisen (vgl. dies. 1977, 312). Link hingegen, die auch Untersuchungen in *colegios* mit Schüler:innen durchführt, weist den *žeísmo* und damit die stimmhafte Variante häufiger unter weiblichen Sprecherinnen als unter den männlichen Probanden nach (vgl. dies. 2019, 133).⁵ Dabei sind es vor allem die Jugendlichen aus wohlhabenderen Haushalten, die zu einer sonorisierten Realisierung tendieren (vgl. ebd., 136). Bei Analysen in Buenos Aires findet Lang-Rigal hingegen heraus, dass die Desonorisierung geringfügig häufiger von den männlichen Sprechern vollzogen wird (vgl. dies. 2015, 163/165). Hieran wird erneut die Divergenz der den *žeísmo* und *šeísmo* betreffenden Forschungsergebnissen deutlich. Auch Chang stellt zwar das überwiegende Auftreten der desonorisierten Variante in Buenos Aires fest, kann aber keine Geschlechterunterschiede ausmachen (vgl. ders. 2008, 63).

Einheitlichkeit besteht hingegen hinsichtlich der zunehmenden Verbreitung des *šeísmo* unter Jugendlichen (vgl. Hualde 2014, 168; vgl. Berschin 2005, 140). So kommt auch Chang zur Feststellung von Generationsunterschieden und stellt heraus, dass die Jugendlichen gegenüber älteren Sprecher:innen nahezu allesamt zur Desonorisierung neigen (vgl. ders. 2008, 63). Er betont, dass der Übergang zur Desonorisierung unter jüngeren Menschen bereits vollends abgeschlossen ist (vgl. ebd., 62). Rohena-Madrado findet heraus, dass die Sonorisierung insbesondere bei den älteren Sprecher:innen mit höherem Bildungsniveau noch dominiert und der Desonorisierungsprozess unter ihnen am langsamsten abläuft (vgl. ders. 2013, 51/56). Er betrachtet diesen folglich als noch immer im Wandel begriffen, verweist aber gemäß Chang auch darauf, dass er von den Angehörigen des mittleren Bildungsniveaus angeführt wird (vgl. ders. 2015, 307⁶/309; vgl. Fontanella de Weinberg 1979, 77: *Gráfico 7*). Zu erwähnen ist ein weiterer Fund aus Bokelmanns Perzeptionsanalysen: Der stimmhafte Frikativ wird von den Sprecher:innen teils als veraltet („antik“) wahrgenommen (vgl. 2021, 306). So hat die Prestigeträchtigkeit dessen unter jungen Menschen abgenommen, während die der stimmlosen Variante zugenommen hat, wie Chang ebenfalls darlegt (vgl. ders. 2008, 63).

⁵ Bei Links Untersuchungen in den *colegios* liegen u. a. vorzulesende Texte vor; damit unterscheidet sich das Untersuchungsdesign von dem dieser Arbeit; vgl. hierzu Link. 2019, 116.

⁶ An dieser Stelle merkt Rohena-Madrado an, dass auch Chang vor allem Untersuchungen mit Sprecher:innen des mittleren Bildungsniveaus durchgeführt hat (vgl. ders. 2015, 307).

Nennenswert ist in diesem Kontext ferner der Verweis eines Probanden in Bokelmanns Untersuchungen (vgl. ders. 2021, 306), der hinter der Realisierung des palatalen Frikativs [j] eine ausländische Sprecherin vermutet. Dies ist erneut indikativ für die Rarität des Allophons im Lautinventar von Buenos Aires.

Mit Blick auf das Prestige der Varianten in der heutigen Zeit konkludiert Link, dass (selbst in metasprachlichen Bewertungen) keine Eindeutigkeit herrscht und nicht von einer zu verallgemeinernden Standardnorm die Rede sein kann (vgl. dies. 2019, 224). Noll betrachtet die stimmlose Form als Prestigeform in Buenos Aires (vgl. ders. 2019, 35). Passend hierzu ist erneut Changs Auffassung, der zufolge der Desonorisierungsprozess unter jungen Sprecher:innen bereits abgeschlossen ist (vgl. ders. 2008, 63). Link verweist vielmehr auf eine „hybride Norm“ (dies. 2019, 269) bezüglich der Koexistenz des *žeísmo* und *šeísmo*. Im Anschluss an die Zusammenfassung dieses Forschungsstandes gilt es, den Annahmen in empirischen Untersuchungen, sofern anhand des Datenmaterials möglich, selbst nachzugehen.

3.5. Diaphasische Markierung des *žeísmo* und *šeísmo*

Wird der Fokus auf diaphasische Parameter gelegt, so ist erneut auf verschiedene Forschungsstände aus dem letzten Jahrhundert zu verweisen. Diesen zufolge wurde der Einsatz des stimmhaften *žeísmo* in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts in Argentinien zunächst bei der „pronunciación cuidada“ (Díaz Velez 1971, 381), und damit bei bedachten Redebeiträgen, festgestellt. Aus den aktuelleren Untersuchungen von Fernández Trinidad ergibt sich passend dazu, dass die sonorisierte Variante auch heute noch insbesondere in formelleren Kontexten Einsatz findet (vgl. dies. 2010, 279). Fontanella de Weinberg hingegen kann deren Auftauchen in Bahía Blanca bereits damals grundsätzlich in allen Gesprächsstilen nachweisen, mit zunehmender Formalität steigt allerdings auch hier die Tendenz zur Sonorisierung (vgl. dies. 1979, 57). Rohena-Madrado bekräftigt mit Bezug auf Fontanella de Weinberg (vgl. dies. 1978/1983) und Wolf (vgl. dies. 1984) die stärkere Gewichtung der stilistischen Variation gegenüber des Prestiges für die Wahl der Varianten (ders. 2013, 45).

Konträr zu den damaligen Ergebnissen von Fontanella de Weinberg (vgl. 1979) und Wolf (vgl. 1984) stellt er eine Zunahme der Sonorisierung in schneller Rede fest (und damit in *oraciones*, gegenüber der Aussprache isolierter Wörter, vgl. ders. 2013, 53).

Dies führt er auf Koartikulationseffekte zurück. Im Zuge derer wird die Sonorisierung bei hoher Artikulationsgeschwindigkeit in intervokalischer Position durch den Einfluss benachbarter Vokale hervorgerufen. Diese Annahme sollte jedoch kritisch betrachtet werden, Fernández Trinidad verweist auf die Widerstandsfähigkeit (prä)palataler Konsonanten gegenüber Artikulationseffekten (vgl. dies. 2010, 289). Grundsätzlich beobachtet Rohena-Madrado sowohl den zunehmenden Einsatz des stimmhaften als auch des desonorisierten Allophons mit abnehmender Formalität des Gesprächskontextes (vgl. ders. 2013, 53). In aktuellen Untersuchungen, darunter in denen von Link, tritt die sonorisierte Variante unter Frauen etwas häufiger im ungeplanten Gespräch auf als beim Vorlesen eines Textes, bei den männlichen Sprechern ist das Auftreten in beiden Stilen ähnlich hoch (vgl. dies. 2019, 188). Folglich ist die stimmhafte Variante nunmehr durch die zunehmende Etablierung im Lautinventar auch in informellen Redekontexten standardisiert.

Bereits in der Mitte des 20. Jahrhunderts stellt Zamora Vicente zunehmend den Übergang zur stimmlosen Variante [f] in Buenos Aires in alltagsnahen Situationen in der Nähesprache fest (vgl. ders. 1949, 17). Malmberg beobachtet die Tendenz zur Desonorisierung insbesondere in Dialogen zwischen Personen und weniger in bedachten und geplanten Redebeiträgen (vgl. dies. 1950, 235). Chang dokumentiert auch heutzutage den Einsatz der stimmlosen Variante in der Umgangssprache (vgl. ders. 2008, 56; so auch bereits Honsa 1965, 278). Mit Blick auf soziolinguistische Parameter findet bereits Fontanella de Weinberg heraus, dass Sprecher:innen mit *educación secundaria* während formeller Gesprächssituationen am stärksten zur Desonorisierung tendieren, während es in der spontanen Rede hingegen, die auch für die spätere Analyse eine Rolle spielt, die Frauen mit geringerem Bildungsniveau sind (vgl. dies. 1979, 78). Unter den männlichen Sprechern trifft dies auf die universitär Gebildeten zu (vgl. ebd.). Rost betont den Übergang zur stimmlosen Variante in „situaciones de énfasis“ (ders. 2011, 371), in denen es zur artikulatorischen Anspannung kommt. Dem würde jedoch Corominas zur damaligen Zeit widersprechen. Er spricht von „una pronunciación en avance, (...) más bien normal o descuidada que enfática“ (1953, 87), bestreitet damit also die besondere diaphasische Korrelation. Zu verweisen ist an dieser Stelle auch auf die Einschätzung von Wolf/Jimenez, der Gesprächsstil sei irrelevant für die Wahl bestimmter Realisierungsvarianten (vgl. dies. 1977, 300).

Bokelmann erzielt auf der Grundlage von Perzeptionsanalysen das Resultat, dass das stimmlose Allophon sowohl in häuslichen und damit in alltäglichen Kontexten als auch in Nachrichtensendungen, also in der Standardsprache, eingesetzt wird (vgl. ders. 2021, 296). In ihren rezenten Untersuchungen stellt Link fest, dass sich die Realisierungsformen bei dem Vorlesen von Minimalpaaren selbst bei Proband:innen gleichen Alters und gleicher Herkunft (in Barracas, Argentinien) stark unterscheiden (vgl. ebd. 2019, 222f.). Demzufolge ist nicht auf eine eindeutige Regelmäßigkeit zu schließen. In der freien Rede ist, ihr zufolge, außerdem die Individualität der Sprecher:innen für die Wahl der jeweiligen Realisierungsvariante von Bedeutung (vgl. ebd., 225). Nennenswert sind ferner Entdeckungen von Link, denen zufolge die affrizierten Varianten [d̥ʒ] und [tʃ] „überwiegend im freien Gesprächsteil zum Einsatz kamen, beim Vorlesen der Wortliste und des literarischen Textes aber kaum artikuliert wurden“ (ebd., 181). Für deren Artikulation macht Link bestimmte Auslöser in kommunikativen Situationen in der Nähesprache verantwortlich (vgl. ebd., 188/225). Bereits Alonso und Rosenblat verweisen im Jahr 1930 auf den Einsatz der Affrikate [d̥ʒ] in emphatischen Situationen (vgl. bei Kubarth 1978, 179). Cubo de Severino stellt zu Beginn des aktuellen Jahrhunderts heraus, die Variante [d̥ʒ] ist vor allem in der bedachten, aufmerksamen Rede vertreten (vgl. Verweis bei Fontanella de Weinberg 2000, 186f.), diese Auffälligkeit hebt auch Rost heutzutage hervor (vgl. ders. 2011, 538). Hierzu passen die Ergebnisse aus Bokelmanns Perzeptionsstudien, dass die Affrikate [d̥ʒ] in formellen Kontexten und damit in distanzsprachlichen Situationen (bspw. in Bewerbungsgesprächen) als angemessen gilt (vgl. ders. 2021, 296). Erneut zeigt sich an dieser Stelle, dass die Erkenntnisse nicht nur im diachronen Vergleich, sondern auch unter Wissenschaftler:innen desselben Zeitalters divergieren.

Logisch erscheint dies angesichts der mit voranschreitender Zeit zunehmenden Verankerung der Varianten des *žeísmo* und *šeísmo* im Lautinventar, sodass heutige Okkurrenzen nicht mehr so stark mit dem Gesprächsstil korrelieren, wie dies noch in der Mitte des letzten Jahrhunderts der Fall war. Die Untersuchung des Einflusses des Gesprächskontextes ist in dieser Arbeit nur in Teilen möglich, liegen doch bei allen zu analysierenden Tonaufnahmen Situationen der Nähesprache vor. In einem Exkurs (Unterkapitel 6.1.) werden diese – soweit möglich – genauer betrachtet.

3.6. Okkurrenz der Varianten im phonetischen Kontext

Hinsichtlich des Auftretens der *yeísmo*-Varianten in bestimmten (phonetischen) Kontexten liegt eine freie Distribution dieser (zumindest in Buenos Aires) vor (vgl. Link 2019, 12; vgl. Fernández Trinidad 2010, 279). Obwohl Fernández Trinidad verneint, dass der phonetische Kontext die Realisierung bestimmter Allophone direkt beeinflusst (vgl. Fernández Trinidad 2010, 279), gelten doch „*algunos contextos como favorable*“ (ebd., 268) für das Auftreten dieser. Martínez Celdrán und Fernández Planas hingegen verweisen auf eine komplementäre Distribution der Varianten, vor allem der Frikative (vgl. dies. 2005, 62; vgl. ebenso Clegg/Fails 2018, 306). Diese wird auch von Quijada Van den Berghe et al. angesichts der doppelten Artikulationsrichtungen (vgl. dies. 2023, 8) und den damit verbundenen Stärkungs- und Schwächungsprozessen als Distributionsart angenommen. Die in der Forschung vorherrschende Uneindeutigkeit fasst Rost folgendermaßen zusammen: „*uno no puede por menos que preguntarse si estos alófonos se dan en distribución complementaria o en variación libre.*“ (ders. 2011, 308).

Link führt zunächst das häufig dokumentierte Auftauchen des sonorisierten Allophons in intervokalischer Position auf das *principio de economía lingüística*, die bereits erläuterte Tendenz zum geringsten Artikulationsaufwand, zurück. So geht diese Position mit einer verhältnismäßig geringen Anstrengung für die Bildung sonorisierter Laute einher (vgl. Link 2019, 192; vgl. auch Rohena-Madrado 2015, 313). Zudem stellt sie die intervokalisches Okkurrenz der sonorisierten postalveolaren Variante [ʒ] auffällig häufig nach dem Vorderzungenvokal [i] fest (vgl. dies., 190). Rohena-Madrado verweist auf den höheren Artikulationsaufwand der desonorisierten Variante in intervokalischer Position (vgl. ders. 2015, 304). Bokelmann stellt passend dazu eine seltenere intervokalisches Okkurrenz von [ʃ] als für [ʒ] durch Untersuchungen in Buenos Aires fest, in seinen Ergebnissen zeigt sich jedoch starke Variation (vgl. ders. 2021, 239). Währenddessen konstatiert die RAE das Auftauchen der desonorisierten Variante durchaus auch in intervokalischer Position (vgl. dies. 2011, 225). Diese wird außerdem von dem palatalen Approximanten [j] besetzt, häufig nach den palatalen Vokalen [e] und [i] (vgl. Rost 2017, 15/17). Das grundsätzliche Konkurrieren der Allophone um die intervokalisches Position betont auch Abadía de Quant. Ihr zufolge wird die Affrikate [d͡ʒ] in Buenos Aires in intervokalischer Position von dem stimmhaften postalveolaren Frikativ [ʒ] verdrängt (vgl. dies. 1996, 18).

Die RAE verweist ebenfalls auf die Besetzung dieser Lautposition durch die Affrikate und vermerkt, dass dort ansonsten die frikativen Allophone wie [ʒ] und [j] zu erwarten sind (vgl. dies. 2011, 222). Auch Rost stellt die Variante in etwa der Hälfte der Fälle in intervokalischer Position fest (vgl. ders. 2017, 18). Gabriel et al. hingegen verneinen die Okkurrenz der affrizierten Varianten in intervokalischer Position (vgl. dies. 2013, 108).

Grundsätzlicher Konsens herrscht bezüglich der Anlautposition, die als starke Konsonantenposition gilt. Somit ist sie typisch für Stärkungsprozesse (vgl. Rost 2011, 371) und begünstigt die „Minimierung der Sonorität“ (Gabriel et al. 2013, 140). An dieser Stelle ist auf die für das Spanische typische Silbenstruktur zu verweisen, bei der die geringste Sonorität für die Onsetposition charakteristisch ist und in Richtung des Nukleus gesteigert wird; zur Coda hin lässt sie erneut nach (vgl. ebd.). Auch Quijada Van den Berghe et al. betonen, dass in der Anlautposition die Laute auffallen, die eine Artikulationsanspannung erfordern oder geschlossener artikuliert werden, beispielsweise die affrizierten oder okklusiven Realisierungsformen (vgl. dies. 2023, 8). In wortinitialer Position stellt Link die Okkurrenz der stimmlosen Variante fest, was sie durch den für das Allophon geringeren Artikulationsaufwand in dieser Position begründet (vgl. dies. 2019, 192). Ebenso kann sie das wortinitiale Auftreten für die Affrikate nachweisen (vgl. ebd., 234, vgl. Rohena-Madrado 2015, 311); vermehrt in Einsilbern wie <ya> oder <yo> (vgl. bereits Wolf/Jimenez 1977, 304). Obwohl die stimmhafte Variante des postalveolaren Frikativs tendenziell eher intervokalisches auftaucht, kann Rost das wortinitiale Auftauchen ebenfalls belegen (in 60 % der Fälle) (vgl. ders. 2017, 18).

Nennenswert ist ferner die Beobachtung von Polisena, dass der Approximant [j] und der palatale Frikativ [j] vermehrt zur Realisierung des Graphems <ll> eingesetzt werden, während die affrizierten Varianten, darunter auch [dʒ] und der postalveolare Frikativ [ʒ], für die Realisierung von <y> gewählt werden (vgl. dies. 2019, 193). Bokelmann beobachtet in Santiago de Estero hingegen die Korrelation des stimmhaften Frikativs [ʒ] mit dem Graphem <ll> und des palatalen Frikativs [j] mit dem Graphem <y> (vgl. ders. 2021, 329; vgl. auch Link 2019, 194). Die stimmlose Variante [j] wird hingegen für beide Grapheme verwendet (vgl. Bokelmann 2021, 241). Bei der Auswertung der analysierten Tonaufnahmen hinsichtlich des Auftauchens der Varianten in bestimmten phonetischen Kontexten werden diese Hypothesen erneut aufgegriffen.

Zum prosodischen Einfluss merkt Rost auf Grundlage eigener Untersuchungen an, dass die stimmhafte Variante des postalveolaren Frikativs sowie seine affrizierte Form verstärkt um die Position der unbetonten Silbe konkurrieren, seltener tauchen diese Laute hingegen in betonten Silben auf (vgl. Rost 2011, 277; vgl. Quilis 1993, 68). Doch auch hier sind Ausnahmen zu vernehmen (vgl. Rost 2011, 277). Bei Gabriel et al. wird darauf hingewiesen, dass der größere Artikulationsaufwand und damit die Tendenz zu affrizierten Varianten für betonte Silben kennzeichnend sein kann (vgl. Gabriel et al. 2013, 150). Auch laut Donni de Mirande ist der desonorisierte postalveolare Frikativ häufiger in betonter Silbe platziert (vgl. dies. 1996, 214). Die unbetonte Silbe wird vermehrt von Lauten besetzt, bei denen eine Entspannung der Artikulationsorgane vorliegt (vgl. Rost 2017, 9), worunter unter anderem der Approximant [j] fällt. Jedoch stellt Rost selbst in Frage, ob die Betonung der Silbe tatsächlich für Stärkungsprozesse entscheidend ist (vgl. ebd.).

Der Auszug dieser dargestellten Erkenntnisse ist insgesamt mit Vorsicht zu behandeln, so unterscheiden sich die Ergebnisse des Auftretens der Varianten in konkreten lautlichen Umgebungen erneut je nach individuellem Forschungsdesign. Auffällig ist der selten genaue untersuchte Einfluss des phonetischen Kontextes, gerade mit Blick auf verschiedene vorausgehende oder folgende Vokale.

4. Forschungsvorhaben: phonetische Korpusanalyse

Das Ziel der anstehenden phonetischen Analyse liegt darin, den synchronen Status des *žeísmo* und *šeísmo* systematisch zu erfassen und anschließend mit dem damaligen (diachronen) Forschungsstand zu vergleichen. Nicht nur aus soziolinguistischer Perspektive, auch mit Blick auf das erwartbare Auftreten der Varianten in bestimmten phonetischen Kontexten, lassen sich Hypothesen überprüfen. Diese Möglichkeit ist dank des primär quantitativ angelegten Forschungsdesign gegeben: Die Menge der analysierten Realisierungsbeispiele für die Grapheme <ll> und <y> ist zumindest ansatzweise repräsentativ (in absoluten Zahlen wurden 168 Exemplare untersucht), sodass Korrelationen mit sozioökonomischen Parametern herausgestellt werden können. Im Folgenden wird zunächst die Konzeption des jugendsprachlichen Korpus COLA erläutert, bevor phonetische Charakteristika der Aussprachevarianten dargelegt werden, um die Identifikation dieser im Rahmen der instrumentellen Analyse nachvollziehbar zu machen. Anschließend werden die Analyseparameter und die Auswahl der Tonaufnahmen begründet.

4.1. Empirische Basis und Forschungsansatz

Die Arbeit an dem Projekt COLA (*Corpus Oral de Lenguaje Adolescente*) begann im Jahr 2001 „para promover la investigación del lenguaje y el estilo comunicativo de los jóvenes de habla española“ (Jørgensen 2008, 226). Die Zusammenstellung des jugendsprachlichen Korpus wurde von der norwegischen Universität Bergen subventioniert und erhielt Unterstützung der Metzler-Stiftung (vgl. ebd., 221).

Für die Korpuskonzeption und die möglichst realitätsnahe Aufnahme der alltäglichen Jugendsprache wurde zwischen 13 und 19 Jahre alten Jugendlichen aus den Hauptstädten Madrid, Santiago de Chile, Buenos Aires und Managua ein Aufnahmegerät mitgegeben (vgl. ebd.). Mit diesem sollten sie über mehrere Tage hinweg ihre Gespräche in alltäglichen Situationen, wie beispielsweise in der Schule, ohne Anwesenheit von Erwachsenen, aufnehmen (vgl. ebd., 222). Die Aufnahmen wurden schließlich mit dem Programm „Transcriber“ orthografisch transkribiert. Auf der Homepage sind die Transkriptionen nach Erwerb von Zugangsdaten zu Investigationszwecken seit 2008 zugänglich, die einzelnen Tonspuren mit je einer Dauer von 10 Sekunden können im MP3 oder WAV-Format heruntergeladen werden (vgl. ebd., 226). Bei der Datenverarbeitung wurde den Sprecher:innen jeweils ein eigener Code zugeordnet (vgl. ebd., 224). Außerdem wurden sie in eine soziale Gruppe eingeteilt, die später ebenfalls einen eigenen Code erhielt. Die Einteilung in die *clase baja*, *clase media* und *clase alta* erfolgte nach festgelegten Parametern (auf der Homepage⁷ heißt es „se basa en: nivel educativo/ingresos/vivienda de padres“), die jedoch nicht weiter konkretisiert werden. Ebenso unbekannt ist das Alter der Sprecher:innen, eine ungefähre Schätzung dessen kann lediglich aufgrund von Angaben wie „tres niños hablando“ (Transkriptionsstück BABAS2-04) vorgenommen werden. Durch die fehlenden Informationen über den genauen Bildungshintergrund ist zudem die Analyse der Korrelation der Aussprachevarianten mit diasystematischen Faktoren erschwert. Folglich können Hypothesen rund um den Einfluss diastratischer, diasexueller oder diagenationeller Parameter nur unter den dargelegten Umständen geprüft werden.

⁷ Informationen über die Datenerhebungen sowie die Zuordnung der Sprecher:innen zu sozialen Gruppen sind unter <https://blogg.hiof.no/colam-esp/el-corpus-cola/> zu finden (zuletzt abgerufen am 02.08.2023). Über das Steuerungsmenü sind Weiterleitungen zu den beteiligten Mitarbeiter:innen des Projekts sowie zum Datenschutz und weiteren Informationen über das Korpus möglich.

Des Weiteren ist auffällig, dass in den Tonaufnahmen oftmals Hintergrundgeräusche in Form von Zwischenschreien, dem Verrücken von Möbelstücken oder simultanen Redebeiträgen zu vernehmen sind. Teilweise sprechen die Menschen sehr nah am Mikrofon, was die Darstellung der Schallverläufe bei der instrumentellen Analyse erschwert (hierzu im weiteren Verlauf mehr). Ebendiese Einschränkungen ergeben sich jedoch aus der bewusst gewählten Form der erläuterten Datenerhebung und der Intention, die möglichst alltagsnahe Sprache aufzunehmen. Dies verleiht den Tonaufnahmen den Status besonders authentischer Zeugnisse der Jugendsprache. Die bereits erwähnte Tatsache, dass kein direkter Beobachter anwesend ist, sorgt für die Unterbindung des Beobachter:innenparadoxons (vgl. Labov 1972, 113), da die Sprecher:innen nicht wissen, welche Teile der Aufnahmen und ihres Sprechstils für spätere Untersuchungen von Bedeutung sind. Solch eine Datenerhebung wird bereits von Labov für notwendig erklärt, wenn es darum geht, die Nähesprache authentisch zu dokumentieren (vgl. ders. 1966, 99). Folglich bietet dieser Ansatz zugleich Chancen und bringt Herausforderungen mit sich: Im Unterschied zu vorherigen Forschungen werden hier keine Wortlisten vorgelesen und damit die Gefahr vermieden, dass sich die Proband:innen bei der Aussprache besonders konzentrieren und zu einer normorientierten Realisierung neigen, andererseits kommt es aber gerade deswegen häufig zu einer undeutlichen Artikulation, die es erschwert, die Aussprache korrekt und genau (instrumentell sowie perzeptiv) zu analysieren.

Der in dieser Arbeit geplante Forschungsansatz vereint die Untersuchung der informellen Alltagssprache mit dem Auftreten der Varianten in der Jugendsprache in Buenos Aires. Sprachwandel muss zunächst, so betont auch Labov, immer in Bezug auf eine bestimmte soziale Gruppe betrachtet werden, um deren Entwicklung zu begreifen (vgl. ders. 1972, 3). Auf die Wichtigkeit, die Jugendsprache in den Blick zu nehmen, verweist zum Beispiel Heinrich Löffler, der herausstellt, Jugendliche tendieren zu einem bewusst abweichenden Sprachverhalten (vgl. ders. 2016, 132). Passend hierzu akzentuiert Schlobinski die Funktion der sozialen Distinktion der Jugendsprache (vgl. ders. 2002, 19). Rodríguez konstatiert die geringe Berücksichtigung von Sprachnormen durch junge Menschen ebenfalls (vgl. ders. 2002, 22). Zu berücksichtigen ist dabei, dass es nicht die eine konkrete Jugendsprache gibt, „sondern viel Variation (...) zwischen Sprecher:innen innerhalb von Gruppen“ (Dammel 2022, 694). Diese Erkenntnis lässt bereits die Relevanz individueller Sprecher:inneneinflüsse vermuten.

Der hier untersuchte spontane Redestil erlaubt es ferner, sprachliche Auffälligkeiten als authentisch einzustufen. Laut Rost ist die Alltagssprache diejenige, „en la que se producen los cambios en el sistema lingüístico” (ders. 2018, 430). Außerdem spielt die Hauptstadt Buenos Aires, der Ort in dem die in den Tonaufnahmen sprechenden Jugendlichen zur Schule gehen, eine tragende Rolle hinsichtlich sprachlicher Innovationen, da diese sich von dort aus im ganzen Land verbreiten (vgl. bereits Kapitel 3.3, auch Bokelmann 2021, 12). Mit seiner „innerstädtischen Differenzierung von Wohn- und Geschäftssiedlungen, Oberschichtvierteln und Hüttenvierteln” (Link 2019, 5) ist Buenos Aires ikonisch für die lateinamerikanische Großstadt. Selbst bei linguistischen Datenerhebungen aus dem gleichen Gebiet handelt es sich folglich nicht zwangsläufig um das Abbild einer konkreten Varietät – zumal hier die Grenzziehung durch die Koexistenz von Varietäten je nach sozialer Stratifizierung und Wohngegend erschwert ist (vgl. Van de Craen/Baetens Beardsmore 1988, 579). Ob die diastratischen Unterschiede nach Wohngegend bei der Einteilung der Jugendlichen in die sozialen Gruppen berücksichtigt wurden, ist nicht bekannt. Eine Angabe des genauen Wohnviertels der Sprecher:innen liegt jedoch nicht vor.

4.2. Instrumentell-phonetische Analyse

Bei der anstehenden Korpusanalyse handelt es sich, wie angeklungen, primär um einen quantitativen Ansatz, sodass den verschiedenen Merkmalsausprägungen relative Zahlenwerte zugeordnet werden können (vgl. Hussy et al. 2010, 37). Bei einer qualitativen Analyse unterscheiden sich die Ergebnisse „nicht nach Zahlenwerten, sondern nach Beschaffenheit“ (ebd.). Die artikulatorische und akustische Beschaffenheit der Laute ist relevant, um sie mittels der Schallanalysesoftware PRAAT (vgl. Boersma/Weenink 2021)⁸ identifizieren zu können. Die Visualisierungen durch das Oszillogramm und Sonagramm dienen dabei als technische Hilfe, um die Unterscheidungen zwischen den verschiedenen Lauten möglichst eindeutig zu dokumentieren. Detaillierte phonetische Analysen der einzelnen Allophone wie die des jeweiligen Sonorisierungs- oder Friktionsgrad können in dieser Arbeit nicht vorgenommen werden. Dennoch wird auf qualitative Besonderheiten in den Schallverläufen in einem Unterkapitel hingewiesen.

⁸ Boersma, Paul/Weenink, David (2021): *Praat: Doing Phonetics by Computer. Version 6.3.09.* (02.03.2023). Online aufrufbar unter: <https://www.fon.hum.uva.nl/praat/> (zuletzt abgerufen am 03.08.2023).

Für die anstehende instrumentelle Identifikation und Differenzierung der Aussprachevarianten spielen folglich Erkenntnisse aus der artikulatorischen sowie der akustischen Phonetik (und damit Vorgänge bei der Lautproduktion und Schallwellenübertragung) eine Rolle (vgl. dazu Mayer 2010, 13f./73f.). Die phonetischen Eigenschaften der Varianten sowie dessen Korrelation mit der durch die Software PRAAT erstellten, zu erwartenden Schallbilder werden im Folgenden dargestellt. Unterschieden wird bei der Auswertung zwischen den hier vernehmbaren Realisierungsformen, die für die Schwächungs- und Stärkungsprozesse des *yeísmo* repräsentativ sind. Hierzu zählen der palatale Approximant [j], der palatale Frikativ [j], der stimmhafte postalveolare Frikativ [ʒ] sowie seine stimmlose Variante [ç]. Hinzu kommen die hier auftauchenden Affrikate, darunter fallen die stimmhafte und stimmlose Ausprägung des postalveolaren Frikativs [dʒ] und [tʃ] sowie die des palatalen Frikativs [dʝ].

Für die Differenzierung zwischen den eben aufgezählten Varianten ist unter anderem die Artikulationsweise der Approximanten zu nennen, die in die übergeordnete Konsonantenklasse der Sonoranten fallen. Bei deren Artikulation liegt, wie in Kapitel 2.1. bereits angesprochen, lediglich eine geringe Engebildung bei der Annäherung zweier Artikulatoren vor (vgl. Wiese 2010, 34), sodass der Luftstrom weitestgehend ungehindert passieren kann (vgl. Mayer 2010, 31). Dadurch entsteht – anders als bei den Frikativen – ein harmonischer Klang (vgl. ebd., 74). Wie zuvor erwähnt, wird der Approximant [j] oftmals als Halbvokal eingestuft (vgl. Kapitel 2.1.), das zugehörige Sonagramm weist daher im Lautbild ebenfalls die für Vokale typischen Formantenstrukturen auf (vgl. Quijada Van den Berghe et al. 2023, 13f.; vgl. auch Polisena 2019, 186 für Angaben zur Formantenlage). Bei dem palatalen Frikativ [j] hingegen sind die Formanten aufgrund der Friktion nur geringfügig sichtbar (vgl. ebd., 189). Rost verweist auf die geringen Unterschiede in den jeweiligen Formantenlagen dieser Varianten (vgl. genaue Angaben (für männliche Sprecher) bei dems. 2013, 176, s. Anhang).

Die Frikative sind in die Lautklasse der Obstruenten einzuordnen (vgl. Gabriel et al. 2013, 27). Sie zeichnen sich durch eine Behinderung des Luftstroms aufgrund der vorliegenden Engebildung aus (vgl. erneut Kapitel 2.1.; vgl. Kubarth 2009, 30), woraus eine auffällige Geräuschbildung resultiert (vgl. Mayer 2010, 28). Die Visualisierungen der Frikative sind durch die „Lage breitbandiger Maxima im Rauschspektrum“ (Mayer 2010, 121) gekennzeichnet.

Martínez Celdrán beschreibt das sichtbare Frikativrauschen der postalveolaren Frikative [ʒ] und [ʝ] allgemeiner als „masa amorfa mezclada“ (dies. 2015, 125), welches im Sonagramm anhand des hohen Schwärzungsgrades erkennbar wird. Die Energiekonzentrationen erstrecken sich über einen Bereich von 2500 Hz bis 7000 Hz (vgl. ebd.), teils werden sie schon in niedrigeren Frequenzbereichen sichtbar (vgl. die Angabe von 1500 Hz bei Quijada Van den Berghe et al. 2023, 17). Der stimmhafte postalveolare Frikativ ist durch tendenziell periodische Oszillationen gekennzeichnet, die sich jedoch mit unregelmäßigen Schallwellen vermischen (vgl. Fernández Trinidad 2010, 273). Durch die Beteiligung der Stimmlippen bei den stimmhaften Frikativen ist zum einen die Sonoritätsbande im unteren Frequenzbereich erkenntlich. Zum anderen ist die Stimmhaftigkeit anhand der angezeigten Glottisschläge im Oszillogramm identifizierbar, die bei dem stimmlosen Frikativ ausbleiben (vgl. Fernández Trinidad 2010, 274). Bei Letzterem fallen im Oszillogramm aperiodische, lückenlose Schwingungen und eine hohe Amplitude auf (vgl. ebd., 273). Im Unterschied zu den stimmhaften sind die stimmlosen Frikative anhand einer höheren Intensität und längeren Dauer auszumachen, der Geräuschanteil fällt höher aus (vgl. Mayer 2010, 122). Mayer weist dennoch auf die Ähnlichkeit der jeweiligen Rauschspektren hin (vgl. ebd.).

Hinzuweisen gilt es außerdem auf die Besonderheiten in der Artikulation der Affrikate, die ebenfalls in der Visualisierung im Sonagramm deutlich werden. Nach Gabriel et al. (vgl. dies. 2013, 66) handelt es sich um Phoneme mit zwei Artikulationsphasen, genauer um eine Kombination eines Plosivs, gefolgt von einem Frikativ (vgl. Clegg/Fails 2018, 104). Bei der initialen Artikulation des Plosivs liegt ein völliger Verschluss vor, der als weiße Lücke im Sonagramm auffällt (vgl. ebd. für den Verweis auf die Abwesenheit der artikulatorischen Energie). Daraufhin kommt es beim Übergang in die homorgane Friktionsenge zu einer Druckzunahme, die gefolgt von der anschließenden Explosion ist (vgl. Kubarth 2009, 31). Der sich ausbildende Frikativ wird schließlich mit zunehmender Verschlussöffnung „durch eine schräg verlaufende (meist fallende) Untergrenze“ (Machelett 1996, Kapitel II⁹) der Friktionsschwärzung sichtbar. Auditiv ist das typische Reibegeräusch des Frikativs vernehmbar (vgl. Clegg/Fails 2018, 31). Die dargestellten artikulatorischen Merkmale der Allophone werden im Zuge der Spektrogrammanalyse ebenfalls exemplarisch aufgezeigt (s. separate Datei).

⁹ Details aufrufbar unter <https://www.phonetik.uni-muenchen.de/studium/skripten/SGL/SGLKap2.html> (zuletzt abgerufen am 30.07.2023).

4.3. Analyseparameter und Auswahl der Tonaufnahmen

Für die Auswahl der Tonaufnahmen bietet es sich zunächst an, das Kriterium der Aufnahmequalität (u. a. Lautstärke, Hintergrundgeräusche) zu berücksichtigen. Insbesondere für die instrumentelle Analyse mit PRAAT ist eine klare Artikulation wichtig, um in den Sonagrammen valide Ergebnisse zu erhalten. Aus diesem Grund wurden auch Aufnahmen mit Lexemen, in denen der relevante Laut „verschluckt“ wurde, nicht in die Auswertung miteinbezogen. Falls solche und ähnliche Störfaktoren die instrumentelle Lautidentifikation erschweren, wird auf die perzeptive Wahrnehmung zurückgegriffen, wobei die Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wird.

Bei der anschließenden Auswertung der Tonaufnahmen spielen sowohl diastratische als auch explizit linguistische Parameter eine Rolle. Hinsichtlich extralinguistischer Parameter wird die bei der Korpuskonzeption vorgenommene Einteilung in soziale Gruppen (*clase alta*, *clase media*, *clase baja*) berücksichtigt. Außerdem wird nach dem jeweiligen Geschlecht unterschieden.

Für die phonetische Untersuchung von Bedeutung sind die bereits dargelegten sieben verschiedenen Aussprachevarianten, für deren Transkription die offiziellen IPA-Symbole¹⁰ verwendet werden. Transkribiert wird jeweils der umgebende phonetische Kontext in Form des gesamten Lexems, in welchem der Laut platziert ist. Sollte dieser am Wortanfang vorkommen, nicht aber nach einer Pause, so wird auch das vorausgehende Wort transkribiert. Somit wird die genaue Position des Lautes ebenfalls berücksichtigt. Erscheint der Laut nicht nur im Wort- oder Satzanfang, sondern zudem nach einer Pause (im absoluten Anlaut), wird dieses Auftreten auch entsprechend dokumentiert. Eine weitere mögliche, von den Allophonen zu besetzende Position ist die des Binnenanlautes. Außerdem wird der Hauptakzent des jeweiligen Lexems vermerkt. Wenn die Betonung des Sprechers/der Sprecherin von der eigentlichen Betonungsregel der Silbe abweicht, wird die individuelle Realisierung der sprechenden Person berücksichtigt. Unterschieden wird bei der anstehenden Auswertung zusätzlich, ob die Realisierungsform für <y> oder <ll> eingesetzt wird.

¹⁰ <https://www.ipachart.com/> (zuletzt abgerufen am 30.07.2023).

Eine konsequent sprecher:innenbezogene Analyse der Aufnahmen ist nicht verlässlich möglich. Unbekannt ist nämlich, ob die durch die Pseudonymisierung erstellten Codes auch tonspurenübergreifend tatsächlich für die gleichen Personen genutzt werden. In den analysierten Tonspuren werden, sofern eine hohe Anzahl an möglichen analysierbaren Exemplaren vorliegt, die dominanten Sprecher:innen dennoch als Orientierung genutzt, um die Auswahl der Aufnahmen einzugrenzen (so beispielsweise in der *clase alta* für die Transkriptionsstücke BABAS4-1-2, BABAS4-1-3). Dadurch kann sichergestellt werden, dass möglichst viele verschiedene Personen zu Wort kommen. Denn eine umfassende Auswertung aller Aufnahmen kann diese Arbeit nicht leisten. Für einige Abschnitte wiederum ist solch eine Selektion aufgrund weniger analysierbarer Okkurrenzen nicht nötig, so können beispielsweise alle (qualitativ geeigneten) Tonaufnahmen der Transkriptionsstücke BABAS4-1-8, BABAS4-1-16 oder BABAS4-1-1 in die Analyse miteinbezogen werden. In den Fällen, in denen mehrmals die gleichen Lexeme von den gleichen Sprecher:innen realisiert werden, werden sie nur bei abweichender Realisierungsvariante oder Betonung mehr als zweimal berücksichtigt, um insgesamt eine hohe Wortvariabilität zu gewährleisten.

Bei der Auswahl der Tonaufnahmen in der *clase media* wird genauso vorgegangen wie bei denen der *clase alta*, dabei wird in dieser Gruppe zudem auf ein annähernd ausgeglichenes Geschlechterverhältnis geachtet. Die Menge analysierter Beispiele divergiert in der *clase baja* im Gegensatz zu denen der anderen beiden sozialen Gruppen: Da bei diesen Sprecher:innen aber nahezu ausschließlich eine Variante realisiert wird, ist es für das Gesamtergebnis nicht relevant, all die zur Verfügung stehenden Beispiele in die Datenauswertung mit aufzunehmen. Die Einsilber <yo> und <ya> werden aufgrund ihrer hohen Frequenz jeweils fünfmal in die Datenauswertung einbezogen, um ihre (individuelle) Realisierung zu verdeutlichen (vgl. auch Kapitel 6.2.). Dabei werden die ersten fünf Okkurrenzen der analysierten Transkriptionsstücke in der Auswertung berücksichtigt, sofern dessen Qualität hinreichend ist. Ebenso wird darauf geachtet, dass sich unter diesen sowohl im Wortanlaut als auch im absoluten Anlaut platzierte Beispiele befinden.

5. Auswertung und Einordnung der Ergebnisse

Im Folgenden werden die sich aus der Auswertung der Tonaufnahmen ergebenden Resultate zunächst quantitativ dargestellt. Anschließend erfolgt eine kurze Zusammenfassung qualitativer Auffälligkeiten aus der instrumentellen Analyse mit PRAAT. In einem Exkurs werden prosodische Einflüsse detaillierter betrachtet und daraufhin individuelle Realisierungen exemplarisch aufgezeigt.

5.1. Quantitative Auswertung

Zuerst wird eine gruppenübergreifende Datenauswertung für die Verteilung und das Auftreten der Allophone angestellt, um grundsätzliche Tendenzen in der Jugendsprache herauszustellen, die in weiteren Unterkapiteln gemäß der Unterteilung in die sozialen Gruppen detaillierter beleuchtet werden.

5.1.1. Gruppenübergreifende Auswertung

Abbildung 1: relative Verteilung der Varianten in den sozialen Gruppen

Hervorzuheben ist zunächst, dass die stimmlose Variante in der *clase alta* mit rund 55 % etwas seltener realisiert wird als in der *clase media* (rund 69 %), dennoch dominiert in beiden sozialen Gruppen der *šeísmo* im Vergleich zu den restlichen Varianten. Dies entspricht den Hypothesen und dem aktuellen Forschungsstand, der besagt, dass die Weiterentwicklung des *yeísmo* in Buenos Aires in das Stadium der Desonorisierung eingetreten ist (vgl. Moreno Fernández 2004, 984f.). Angesichts der Korpuskonzeption des COLA und dem dokumentierten, alltäglichen Sprachgebrauch der Jugendlichen, ist Changs These zum Einsatz des *šeísmo* in der Umgangssprache (vgl. ders. 2008, 56) grundsätzlich zuzustimmen. Dieser ist folglich Bestandteil des Lautinventars der *clase alta* und *media* geworden, lediglich in der *clase baja* ist er nicht vertreten. Ob es sich, wie Noll herausstellt, bei dem *šeísmo* um eine Prestigeform handelt (vgl. ders. 2019, 35), ist angesichts des Auftretens von „nur“ 55 % in der *clase alta*, in der prestigebesetzte Sprachformen am ehesten erwartbar wären, nicht anhand der hier vorliegenden Daten eindeutig zu belegen. Diese Einschätzung könnte durch Spracheinstellungsforschungen genauer untersucht werden. Allein anhand des reinen Auftauchens der Varianten unter Jugendlichen kann diese Einschätzung nicht evaluiert werden.

Dies gilt ebenfalls für den scheinbaren Prestigeverlust der stimmhaften Variante (vgl. Chang 2008, 62) oder dessen Einstufung als „antik“ (vgl. Bokelmann 2021, 306). So wird angesichts der Ergebnisse deutlich, dass der Übergang zur Desonorisierung noch nicht final abgeschlossen ist, wie auch Rohena-Madrado betont (vgl. ders. 2015, 307). Denn die sonorisierte Variante, und damit der *žeísmo*, ist noch immer vertreten. Mit Blick auf die geringe relative Häufigkeit scheinen die vorliegenden Resultate jedoch seinen Rückgang unter den Jugendlichen zu belegen. Genau genommen tritt das stimmhafte Allophon in der *clase media* in nur 9 % der Fälle und mit 20 % in der *clase alta* immerhin doppelt so häufig auf. Dieses Ergebnis könnte zur Bestätigung von Rohena-Madrados klassenspezifischer Differenzierung dienen, der zufolge der Übergang zum *šeísmo* insbesondere unter den Angehörigen eines höheren Bildungsniveaus noch anhält (vgl. ebd.). Das Resultat widerspricht zugleich Changs These, diese Entwicklung sei unter jungen Menschen bereits abgeschlossen (vgl. ders. 2008, 62). So befinden sich scheinbar sowohl Sprecher:innen der *clase alta* als auch der *clase media* noch immer im Übergang zum *šeísmo*, soziodemografische Unterschiede in der Häufigkeit der Ausspracheerscheinungen sind jedoch feststellbar.

Auffällig ist innerhalb der *clase baja* das häufige Auftreten des Approximanten [j] (mit knapp 95 %). Dem muss vor dem Hintergrund nachgegangen werden, dass Sprecher:innen genau dieser sozialen Gruppe damals als Träger:innen der innovativen, stimmlosen Variante galten (vgl. Fontanella de Weinberg 1979, 78/79). Umso mehr verwundert die Abwesenheit des *žeísmo* und *šeísmo* in der *clase baja* auch aus diatopischer Perspektive: Moreno Fernández beteuert, wie bereits in Kapitel 2.2. dargelegt, dass sich die ganze Region des *Río de la Plata* in dem vierten und damit progressivsten Stadium des *yeísmo* befindet (dies. 2004, 984-986). Demzufolge müssten die Varianten des *yeísmo rehilado* und *ensordecida* längst im Lautinventar aller Sprecher:innen nachweisbar sein. Rohena-Madrado weist den Approximanten in seinen Analysen ebenfalls nach (jedoch in geringerer Frequenz als in den hier vorliegenden Auswertungen). Er stellt die These auf, der mediale Einfluss könne eine Rolle spielen – folglich die akustische Wahrnehmung anderer Varietäten, beispielsweise des europäischen Spanisch, in denen dieses Allophon für die Realisierung der Grapheme <ll> und <y> größtenteils dominiert (vgl. ders. 2015, 302). Allerdings ist in dem Korpus nur ein Transkriptionsstück mit dem Kürzel für die *clase baja* versehen, sodass die Ergebnisse nicht vergleichbar sind. Der Approximant tritt auch in der *clase alta* mit rund 22 % verhältnismäßig häufig auf, in der *clase media* ist er mit ungefähr 10 % vertreten. Auf diese Auffälligkeiten wird in den folgenden Unterkapiteln näher eingegangen.

Hinsichtlich der affrizierten Varianten wird bei Betrachtung absoluter Zahlen deutlich, dass [dʒ] und [tʃ] insgesamt nur acht Mal realisiert werden (beide Allophone jeweils vier Mal). Hier ist die Datenmenge für den Nachweis einer möglichen diastratischen Korrelation nicht ausreichend, sodass vielmehr die Lautposition und der phonetische Kontext berücksichtigt werden sollten. Auch der palatale Frikativ [j] wird lediglich in der *clase media* und *clase baja* in insgesamt nur drei der hier analysierten 168 Fälle realisiert. Dies spricht für Bokelmanns These, dass dieser nicht (mehr) zu dem Standardlautinventar von Buenos Aires zu zählen ist (vgl. ders. 2021, 306). Das für den *yeísmo* bestehende Allophon des Approximanten scheint dennoch weiterhin vertreten zu sein. Ausgehend von den hier dargelegten Ergebnissen in den verschiedenen sozialen Gruppen werden für den weiteren Erkenntnisgewinn der Einfluss der Lautposition und des phonetischen Kontextes genauer analysiert.

Abbildung 2: Besetzung der Lautposition durch die Varianten in Abhängigkeit der einzelnen Positionen (Lautposition = 100%)

Bei Berücksichtigung der Lautposition ist auffällig, dass die Position des absoluten Anlautes in fast der Hälfte der Fälle (rund 43 %) von der desonorisierten Variante besetzt wird. Am zweithäufigsten tritt an dieser Position der Approximant (mit rund 30 %) auf. Hier besteht eine Parallele zu Rosts Ergebnissen, der den Approximanten immerhin in einem Drittel der Fälle im Anlaut nach Pause dokumentiert (vgl. Rost 2017, 17¹¹). Verwunderlich ist dennoch die häufige Besetzung der absoluten Anlautposition durch den Approximanten, da diese Position vielmehr für artikulatorische Stärkungsprozesse bekannt ist (vgl. Rost 2011, 371). Wird die *clase baja* hingegen bei der Auswertung nicht berücksichtigt, so sinkt die relative Prozentanzahl auf nur noch ca. 6 %. Hieran wird deutlich, dass das überdurchschnittlich häufige Auftauchen des Approximanten in der *clase baja* die Ergebnisse verzerrt. Als dritthäufigstes Allophon ist in dieser Position die affrizierte Variante des stimmlosen postalveolaren Frikativs (mit rund 13 %) anzutreffen, gefolgt von der stimmhaften Affrikate (mit rund 9 %). Hierbei sollte erneut bedacht werden, dass deren absolute Häufigkeit insgesamt sehr gering ist.

¹¹ Rost hat lediglich drei männliche Sprecher untersucht und nicht exakt die hier einbezogenen Varianten berücksichtigt, sodass die Ergebnisse nicht uneingeschränkt zu vergleichen sind.

Die Besetzung der absoluten Anlautposition durch die Affrikaten und den stimmlosen postalveolaren Frikativ veranlassen dennoch zur Verifizierung der eben erneut aufgegriffenen These, dass diese Position typisch für artikulatorische Stärkungsprozesse ist (vgl. Rost 2011, 371). Gleiches gilt für die Aussage von Gabriel et al. (vgl. 2013, 140), denen zufolge die Minimierung der Sonorität an dieser Stelle begünstigt wird. Die Tendenz zum Sonoritätsverlust in Anlautpositionen kann auch mit Blick auf die Besetzung des Wortanlautes durch den stimmlosen postalveolaren Frikativ [ʃ] in ca. 53 % der Fälle bestätigt werden. In rund 27 % der Fälle ist dort der Approximant platziert (erneut kommt die Verzerrung durch die *clase baja* zum Tragen) und in etwa 17 % das stimmhafte Allophon des postalveolaren Frikativs.

Im Binnenanlaut, und damit in den vorliegenden Fällen in intervokalischer Position, ist in rund 41 % der Fälle der Approximant platziert. Die in der RAE konstatierten Beobachtungen (vgl. dies. 2011, 222) sowie die Funde von Rost (vgl. ders. 2017, 16f.) passen mit dem hier vorliegenden Resultat zusammen, dass der Approximant sehr häufig intervokalisch auftaucht, bei Rosts Ergebnissen ist dies allerdings noch häufiger der Fall als in den hier angestellten Nachforschungen (vgl. ebd., 17). Die Position des Binnenanlautes ist die Einzige, die auch von dem (nur selten auftauchenden) palatalen Frikativ besetzt wird (dies war ebenfalls nach Sichtung der Aussagen in der RAE zu erwarten (vgl. 2011, 222)). In ca. 45 % der Fälle taucht in dieser Position der stimmlose postalveolare Frikativ auf und in nur rund 8 % Fälle ist hier seine stimmhafte Variante anzutreffen. Dieses Resultat kontrastiert mit Bokelmanns Ergebnissen (vgl. ders. 2021, 239) – so stellt er in Bezug auf die intervokalisches Position die häufigere Besetzung durch die stimmhafte als durch die stimmlose Variante fest. Auch angesichts der in dem Unterkapitel 3.6. erläuterten Charakteristika der spanischen Silben mit der Tendenz zur Sonoritätszunahme im Nukleus (vgl. Gabriel et al. 2013, 140) verwundert dieser Fund.

Abbildung 3: Verteilung der (häufigsten) Varianten auf die Lautpositionen in Abhängigkeit ihres Auftretens (Variante = 100%)

Da die sonorisierte und desonorisierte Realisierungsvariante des postalveolaren Frikativs sowie der Approximant unter den Allophen dominieren, sollte deren Verteilung auf die Lautpositionen in Abhängigkeit des Auftretens der Varianten einzeln betrachtet werden. Angesichts des grundsätzlich selteneren Auftauchens der sonorisierten Variante im Vergleich zum desonorisierten Allophon erscheint es plausibel, dass letzterer häufiger die intervokalische Position (den Binnenanlaut) besetzt. Doch auch bei einem Blick auf die Verteilung der Varianten in Abhängigkeit ihres jeweiligen Auftretens wird deutlich, dass die desonorisierte Variante in der Binnenanlautposition häufig auftaucht, nämlich in nahezu der Hälfte der Fälle ihres Auftretens, während die sonorisierte Variante diese Position nur in rund 39 % ihres Auftretens besetzt. Etwas häufiger als in der Hälfte der Fälle (rund 56 %) ist sie im Wortanlaut platziert. Erneut sind Rosts Ergebnisse (vgl. ders. 2017, 18) passend zu den hier vorliegenden Ergebnissen. Zwar dominiert die sonorisierte Variante in seinen Analysen in intervokalischer Position, besetzt aber ebenfalls in 40 % der Fälle die Wortanlautposition. Dennoch war dieses Ergebnis nach Sichtung anderer Fachliteratur, in welcher der sonorisierte postalveolare Frikativ zumeist als für die intervokalische Position typischere Realisierungsform eingestuft wird (vgl. Rohena-Madrado 2013, 53 oder Link 2019, 190), nicht zu erwarten und knüpft an eben erwähnte Auffälligkeiten an.

Zu behaupten, das stimmhafte Allophon werde durch die stimmlose Variante auf den Wortanlaut verdrängt, erscheint angesichts der typischen Sonoritätsabnahme in Anlautpositionen jedoch nicht logisch. Die überwiegende Okkurrenz der stimmhaften Variante im Wortanlaut bleibt somit vorerst unerklärt.

Zusätzlich ist auffällig, dass der Approximant in nahezu 30 % seines Auftauchens im Wortanlaut platziert ist. Verwiesen wurde bereits mehrfach auf die für diese Position typischen Stärkungsprozesse, sodass das Resultat verwundern mag. Erneut scheint die Verzerrung durch das häufige Auftauchen der Variante in fast allen analysierten Fällen der *clase baja* ausschlaggebend zu sein. In etwa 60 % seines Auftretens – und damit häufiger als im Wortanlaut – ist der Approximant aber, wie zu erwarten, im Binnenanlaut zu finden.

Aufgrund der fehlenden bedeutungsdifferenzierenden (kontrastiven) Charakteristika der Varianten in Buenos Aires betonen einige Forscher:innen, wie ausgeführt, deren freie Distribution (vgl. Fernández Trinidad 2010, 279, vgl. auch Link 2019, 12). Dies zeigt sich auch daran, dass alle Allophone grundsätzlich jede Lautposition besetzen können, allerdings unterscheiden sich die Häufigkeiten jeweils. So kann Fernández Trinidads Einschätzung, dass „algunos contextos como favorable“ (dies. 2010, 268) für die Besetzung der Allophone gelten, bestätigt werden; beispielsweise durch das vermehrte Auftauchen der desonorisierten und affrizierten Allophone im absoluten Anlaut. Vermehrt wurde dennoch ebenso die Besetzung des Binnenanlautes durch die desonorisierte Variante dokumentiert – trotz des höheren Artikulationsaufwandes (vgl. Rohena-Madrado 2015, 304).

Abbildung 4: vorausgehender phonetischer Kontext für die drei häufigsten Varianten ([ʃ], [j], [ʒ]), (Variante = 100%)

Bereits bei einem Blick auf das Diagramm wird erkenntlich, dass der vorausgehende Kontext für alle Realisierungsformen sehr variabel zu sein scheint, was allerdings an der Beschaffenheit der Lexeme liegen könnte. Dennoch ist dieses Resultat erneut indikativ für die freie Distribution der Varianten. Hinsichtlich der postalveolaren Frikative sind folgende Auffälligkeiten festzustellen: Vor allem der desonorisierte postalveolare Frikativ [ʃ] taucht hinter dem zentralen Vokal [a] in ca. 26 % der Fälle auf, in rund 24 % ist er nach dem Vorderzungenvokal [e] platziert und etwas seltener nach den Vokalen [i] und [o] (14 und 16 %). Währenddessen ist das stimmhafte Allophon [ʒ] gleich häufig nach dem zentralen Vokal [a] und dem Hinterzungenvokal [o] (in jeweils rund 28 % der Fälle) aufzufinden, gefolgt von dem Auftreten nach dem Vorderzungenvokal [e] (in rund 22 % der Fälle) und [i] in ca. 17 % der Fälle. Die Feststellung von Link (vgl. dies. 2019, 190), dass das stimmhafte Allophon des postalveolaren Frikativs häufig nach dem Vorderzungenvokal [i] platziert ist, kann daher nicht bestätigt werden. Viel häufiger gehen die Vokale [a] und [o] voraus. Die Vokale besetzen aber in keinem Fall signifikant häufiger als in 25 % der Fälle die vorausgehende Lautposition, sodass Tendenzen hier nicht überzubewerten sind.

Dem Approximanten geht mit starker Dominanz (mit Blick auf die relative Häufigkeit auch öfter als es für die postalveolaren Varianten zutrifft) der offene Zentralvokal [a] voraus (in rund 33 % der Fälle). In jeweils gleicher Häufigkeit tauchen in vorausgehender Position der Vorderzungenvokal [i] und der Hinterzungenvokal [o] auf (in jeweils rund 17 % der Fälle). Als dritthäufigstes geht der Vorderzungenvokal [e] (mit 12 %) voraus. Die Aussage Rosts, dass insbesondere die palatalen Vokale [e] und [i] vor dem Approximanten platziert sind (vgl. ders 2017, 15/17), ist somit anhand der Tendenzen zu bestätigen, diese sind jedoch in Anbetracht der geringen prozentualen Werte nicht sehr aussagekräftig. Insgesamt ist grundlegend fraglich, inwiefern der phonetische Kontext tatsächlich die Realisierung einer bestimmten Variante beeinflusst (vgl. hierzu auch Fernández Trinidad 2010, 279).

Abbildung 5: folgender phonetischer Kontext für die drei häufigsten Varianten ([ʃ], [j], [ʒ]) (Variante = 100%)

Für den folgenden phonetischen Kontext ist ebenfalls auffällig, dass den Lauten [j], [ʒ] und [ʝ] am häufigsten der offene Zentralvokal [a] folgt. Hier ist erneut die Lexembeschaffenheit als Ursache zu nennen, da dieser Vokal in vielen hier analysierten Wörtern in nachfolgender phonetischer Umgebung vertreten ist. Dieser folgt der stimmlosen Variante in 45% der Fälle, an zweiter Stelle folgt der Vorderzungenvokal [e] (mit 30 %), der dritthäufigste nachfolgende Vokal ist [o] (mit genau 12,5 %). Dem stimmhaften Allophon folgen [a] (rund 39 %) und [o] (ca. 33 %) am häufigsten, auffällig ist hier das häufige Auftauchen des Letzteren nach dem sonorisierten Allophon, im Falle der anderen Varianten folgt der Hinterzungenvokal [o] wesentlich seltener. Dennoch ist auch hier Obacht geboten bei dem Aufstellen von Hypothesen, da die die sonorisierte Variante in absoluten Zahlen nur insgesamt 18 Mal auftritt.

Nach dem Approximanten [j] ist der zentrale Vokal [a] in 45 % der Fälle zu finden, als zweites und drittes folgen der Vorderzungenvokal [e] (mit 24 %) und anschließend der Hinterzungenvokal [o] (mit 16 %). Bemerkenswert ist ferner, dass der Vorderzungenvokal [i] nur nach dem Approximanten [j] auftritt. Dabei könnte dessen artikulatorische Nähe zu [i] ausschlaggebend sein; denn [j] wird, wie bereits erwähnt, aufgrund dieser Nähe auch als Halbvokal klassifiziert. Allerdings beträgt die relative Häufigkeit seines Auftretens lediglich 5 % (in absoluten Zahlen drei Mal), sodass die Ergebnisse nicht aussagekräftig sind. Eine weitere Auffälligkeit ist hinsichtlich der phonetischen Umgebung des Approximanten zu verzeichnen. Bei Betrachtung der Lexeme in der *clase media* und *clase alta*, in denen der Approximant realisiert wird, fällt auf, dass bei einigen von ihnen (darunter <allá>, <calláte>, <haya>, <leyendo> und <vaya>) sowohl der vorausgehende als auch der nachfolgende Kontext von dem gleichen Vokal, in vier der hier fünf exemplarisch aufgezeigten Fälle von dem zentralen Vokal [a], besetzt wird. Möglicherweise begünstigt die identische phonetische Umgebung (der identische vorausgehende und folgende Vokal) die Realisierung des Approximanten.

Würden weitere Lexeme in die Auswertungen einbezogen, so könnten bezüglich des vorausgehenden und folgenden Kontextes andere relative Häufigkeiten festgestellt werden. Daher ist es durch die angestellte Nachforschung nicht möglich, zu belegen, dass die hier dargestellten Ergebnisse über eine randomisierte Verteilung hinausgehen – dafür wären weitere Nachforschungen nötig.

Abbildung 6: Realisierung von <ll> durch die verschiedenen Varianten (Graphem = 100%)

Hinsichtlich der Realisierungsformen in Abhängigkeit der Grapheme ist festzustellen, dass das Graphem <ll> am häufigsten von dem desonorisierten Allophon realisiert wird (in mehr als der Hälfte der Fälle), in 15 % seines Auftretens hingegen von dem sonorisierten Allophon und etwas seltener (mit ca. 13 %) von dem Approximanten [j]. Die ausschließliche Realisierung des palatalen Frikativs [j] in Wörtern mit <ll> spricht gegen den Verweis von Link auf den Einsatz dieser Variante für das Graphem <y> (vgl. dies. 2019, 194), passt aber zu den Beobachtungen von Polisenä (vgl. dies. 2019, 193). Da aber auch dieser hier nur selten auftritt, ist erneut die geringe Datenmenge einschränkend für das Treffen valider Aussagen. Ferner liegt, wie herausgestellt, auch in den zitierten Fachpublikationen kein Konsens hinsichtlich der Realisierung der Grapheme durch die Varianten vor.

Abbildung 7: Realisierung von <y> durch die verschiedenen Varianten (Graphem = 100%)

Das Graphem <y> wird in den meisten Fällen (nahezu 60 %) von der stimmlosen Variante realisiert, der desonorisierte postalveolare Frikativ besetzt dieses Graphem lediglich etwas seltener als das Graphem <ll> (mit rund 58 % gegenüber 65%). Diese Funde bestätigen Bokelmanns Aussage, der den Einsatz dieser Variante für die Realisierung beider Grapheme feststellt (vgl. ders. 2021, 241). Das stimmhafte Allophon wird für die Realisierung von <y> in rund 12,5 % der Fälle gewählt und damit ebenfalls etwas seltener als für <ll>. Dies spricht für die Aussage von Polisenas, die auf das häufigere Auftreten von [ʒ] in Wörtern mit <y> hinweist (vgl. dies. 2019, 193). Der Approximant realisiert <ll> in ca. 21 % der Fälle und wird damit für die Realisierung von <y> etwas häufiger als für <ll> eingesetzt. Letzteres Ergebnis spricht gegen Polisenas Beobachtung (vgl. ebd.). Als Ursache vermutet werden könnte hier die Tatsache, dass der Approximant bereits vor der Generalisierung des *yeísmo* für die Realisierung von <y>, erst später auch für <ll> eingesetzt wurde. Allerdings erscheint es insgesamt plausibler, bei diesen Resultaten erneut von einer randomisierten Verteilung auszugehen, zumal die relativen Häufigkeiten nicht allzu stark divergieren. Dies ist ebenso für die anderen Realisierungsvarianten zu konstatieren, die jeweiligen Grapheme werden, mit Blick auf die relativen Werte, betrachtet (fast) gleich häufig von ihnen besetzt.

Abbildung 8: Auftreten der Varianten in Abhängigkeit der Silbenbetonung (Variante = 100%)

Sowohl die desonorisierte als auch die sonorisierte Realisierungsform des postalveolaren Frikativs sind in unbetonten und in betonten Silben anzutreffen. Geringfügig häufiger ist das stimmhafte Allophon in der unbetonten Silbe platziert (in rund 61 % seines Auftretens), während die Verteilung der desonorisierten Variante auf die betonte und unbetonte Silbe genau ausgeglichen ist. Die affrizierten Varianten der postalveolaren Frikative [dʒ̃] und [tʃ̃] tauchen gleich häufig in betonter und unbetonter Silbe auf. An dieser Stelle kann die These von Gabriel et al. (vgl. dies. 2013, 150), der zufolge die Affrikate tendenziell häufiger betonte Silben besetzen, nicht bestätigt werden. Auf das seltene Auftreten der Affrikate wurde bereits mehrfach hingewiesen, sodass keine Verallgemeinerung der Aussage möglich ist. Der Approximant [j] tritt geringfügig häufiger in betonten Silben auf als in unbetonten Silben (ca. 55 % vs. 45 %). Dieses Ergebnis passt nicht zu der Vermutung, dass die Besetzung einer betonten Silbe tendenziell durch eine Variante erfolgt, für dessen Produktion eine Artikulationsanspannung erforderlich ist. Realisierungsformen, bei denen es wiederum zu einer Artikulationsentspannung kommt, besetzen, so Rost, häufiger die unbetonte Silbe (vgl. die bereits dargelegte These von Rost 2017, 9). Erneut ist an dieser Stelle aber auch seine eigene kritische Anmerkung anzuführen, dass die Lautposition in der Silbe nicht tatsächlich für eine artikulatorische Stärkung oder Schwächung entscheidend sein muss (vgl. ebd.; vgl. auch Bauer 2008, 619).

Des Weiteren besetzt der Approximant nahezu alle zu realisierenden Grapheme <ll> und <y> in der *clase baja*, sodass er sich dabei ohnehin auch häufiger auf betonte Silben verteilt. Hinzufügend muss daran erinnert werden, dass wenige Publikationen tatsächlich den Einfluss der Silbenbetonung für diese Aussprachephänomene berücksichtigen. Außerdem können sich die hier vorliegenden Ergebnisse durch die Lexemauswahl verändern. Letztendlich ist festzuhalten, dass die Silbenbetonung die Realisierung einer bestimmten Variante scheinbar nicht eindeutig begünstigt.

5.1.2. Einzelauswertung für die *clase alta*

Abbildung 9: relative Häufigkeiten der Varianten in der *clase alta*

Zur Auswertung der Resultate in der *clase alta* ist nochmals darauf hinzuweisen, dass hier kein geschlechtsbezogener Vergleich möglich ist, da lediglich weibliche Personen zu Wort kommen. Somit lassen sich einige zuvor angeführte Hypothesen, denen zufolge die jungen Männer mit Universitätsabschluss stärker zur Wahl der stimmlosen Variante tendieren als diejenigen mit geringerer Bildung (vgl. Fontanella de Weinberg 1979, 78/95), nicht überprüfen. Ebenso wenig kann systematisch untersucht werden, ob Unterschiede in den Realisierungsvarianten nach Geschlecht in Buenos Aires unter Personen, die Wohlstand genießen, tatsächlich weniger stark ausgeprägt sind, als unter den sozioökonomisch schlechter gestellten Sprecher:innen (vgl. auch Lavandera 1975 in Fontanella de Weinberg 1979, 76).

Herausgestellt wurde bereits das dominante Auftreten des stimmlosen postalveolaren Frikativs in der *clase alta*. Das sonorisierte Allophon koexistiert unter Sprecherinnen dieser sozialen Gruppe noch, es ist allerdings nicht so ausgeprägt aufzufinden, als dass Resultate von Rohena-Madrado (vgl. ders. 2013, 51), denen zufolge die sonorisierte Variante unter Jugendlichen dieser sozialen Gruppe noch dominiert, bestätigt werden könnten. Fraglich ist jedoch, ob der *šeísmo* tatsächlich als „marcador dialectal“ (Molina Martos 2022, 4) junger Frauen unter 30 Jahren angenommen werden kann. Hierfür ist die Eindeutigkeit der Ergebnisse mit „nur“ knapp 55 % in der *clase alta*, in der lediglich Aufnahmen weiblicher Sprecherinnen vorliegen, nicht ausreichend. Die Begünstigung des *šeísmo* durch das weibliche Geschlecht (vgl. u. a. Berschin et al. 2005, 140) – so hat es auch Fontanella de Weinberg vor mehr als 30 Jahre zuvor betont (vgl. ebd. 1979, 78/79: *Gráfico 8*) – wird im folgenden Unterkapitel zur Einzelauswertung der Analyseergebnisse der *clase media* näher untersucht.

Überraschender ist zudem der häufige Einsatz des Approximanten in der *clase alta* (in rund 22 % der Fälle) insbesondere auch unter diatopischen Gesichtspunkten und angesichts des bereits mehrfach postulierten vierten Stadiums der *yeísmo*-Ausdifferenzierung in Buenos Aires (vgl. Moreno Fernández 2004, 984f.). Er taucht noch etwas häufiger auf als die sonorisierte Variante des postalveolaren Frikativs (letztere ist mit 20 % vertreten). In einer größer angelegten Studie sollte solchen Auffälligkeiten eindeutiger nachgegangen werden, auch mit Blick auf sprecher:innenbezogene, individuelle Analysen. Auf den Einfluss der individuellen Präferenz weist, wie bereits aufgeführt, auch Link hin (vgl. dies. 2019, 225). Eine soziolinguistische Erklärung für den Einsatz des Approximanten wäre in Erwägung zu ziehen: Möglicherweise lässt sich die Dominanz der Realisierungsform dadurch erklären, dass sich Jugendliche in Bezug auf die Nähesprache im Alltag nicht primär an den prestigebesetzten Sprachformen orientieren und es daher häufiger zu der dokumentierten Artikulationsentspannung kommt (vgl. hierzu Rodríguez 2002, 22/vgl. Schlobinski 2002, 19/vgl. Löffler 2016, 132). Diesen Tendenzen wird in einem Exkurskapitel (vgl. 6.1.) genauer nachgegangen.

5.1.3. Einzelauswertung für die *clase media*

Abbildung 10: relative Häufigkeiten der Varianten in der *clase media*

Auch beim Anblick der relativen Verteilung der Realisierungsvarianten in der *clase media* kann Changs Hypothese, der zufolge das Stadium der Desonorisierung unter den Angehörigen dieser sozialen Gruppe bereits vollends abgeschlossen ist, zwar nicht gänzlich bestätigt werden (vgl. ders. 2008, 62). Aus der Abbildung wird aber ersichtlich, dass die stimmhafte Variante in dieser sozialen Gruppe in nicht einmal 10 % der Fälle auftritt. Folglich koexistiert sie neben dem stimmlosen Allophon, wird von diesem aber immer weiter verdrängt. Gegenüber der *clase alta* ist die Desonorisierung hier bereits weiter vorangeschritten (vgl. auch vorheriges Kapitel). Eine Aufnahme weiterer Lexeme und Sprecher:innen könnte die Ergebnisse durch die jeweiligen individuellen Realisierungen allerdings verzerren.

Da sowohl männliche als auch weibliche Proband:innen in den Tonaufnahmen der *clase media* zu Wort kommen, bietet es sich für weitere, soziolinguistisch differenzierte Untersuchungen an, Unterschiede in den Realisierungsvarianten nach Geschlecht in den Blick zu nehmen.

Abbildung 11: Realisierung der Varianten in Abhängigkeit des jeweiligen Geschlechts (Geschlecht = 100%)

Die desonorisierte Variante wird etwas seltener von den männlichen Sprechern als von den weiblichen Sprecherinnen realisiert, die Unterschiede sind jedoch gering (ca. 67 % vs. 71 %). Demzufolge sind damals betonte Geschlechterunterschiede (vgl. die dargelegten Funde bei Fontanella de Weinberg) als überholt zu klassifizieren – so kann zumindest auf der Grundlage hier vorliegender Ergebnisse geschlossen werden.¹² Die Entdeckung Lang-Rigals (vgl. dies. 2015, 143/165), Männer würden in denen von ihr untersuchten Gebiete einzig in Buenos Aires stärker zur Desonorisierung übergehen als Frauen, kann auf Grundlage der Resultate dieser Arbeit nicht bestätigt werden (hierbei sind allerdings die Altersunterschiede zu berücksichtigen; Lang-Rigals Proband:innen sind bereits erwachsen). Im hier angestellten Geschlechtervergleich ist auffällig, dass die stimmhafte Variante des postalveolaren Frikativs nahezu gleich selten (in ca. 6 % der Fälle) von den weiblichen wie von den männlichen Sprecher:innen realisiert wird. Dieser Fund dient nicht zur Bestätigung von Links Ergebnissen, denen zufolge die Sonorisierung unter weiblichen Jugendlichen vorherrschender ist, als unter den männlichen Sprechern (vgl. dies. 2019, 133).

¹² Berücksichtigt werden muss, dass die jeweilige Pseudonymisierung des Sprechers/der Sprecherin keine Hinweise zum Geschlecht enthält. Indizien wie das Erwähnen eines Rocks (vgl. Transkriptionsstück BABS2-02) lassen jeweils vermuten, um welches Geschlecht es sich handelt.

Zugleich könnte der Einfluss des divergierenden Gesprächsstils hier ebenfalls ausschlaggebend sein (bei Link handelt es sich um vorzulesende Texte, die Proband:innen konzentrieren sich also bei der Lautartikulation). Mögliche geschlechtsbezogene Differenzen im Sprachgebrauch sind damit in der Alltagssprache scheinbar weniger präsent. Der ähnlich häufige Einsatz der desonorisierten Variante könnte zudem damit zusammenhängen, dass die Bindung des Geschlechts an ein bestimmtes Sprachverhalten im Rückgang ist (vgl. auch Ackermann 2015, 12-15) und daher mehr Ausgeglichenheit in der Tendenz unter weiblichen und männlichen Sprecher:innen zu einer bestimmten Realisierungsform herrscht. In aktuellen Forschungen wird allerdings noch immer auf bestehende Differenzen des geschlechtsbezogenen Sprachverhaltens verwiesen (vgl. Kotthoff/Nübling 2018, 249). Speziell bezogen auf den *šeismo* wird in aktueller Fachliteratur, wie mehrfach erwähnt, die Innovationsfreudigkeit des weiblichen Geschlechts akzentuiert (vgl. Kabatek/Pusch 2011, 22; vgl. ebenso bereits Fontanella de Weinberg 1979, 75 sowie Wolf/Jimenez 1977, 312). Diese kann anhand der geringfügig höheren Tendenz des weiblichen Geschlechts in der *clase media* zur desonorisierten Variante noch immer bestätigt werden; allerdings zeigt sich im Vergleich dazu in der *clase alta*, in der nur weibliche Sprecher:innen vertreten sind, mit 20% eine deutlichere Ausprägung der Sonorisierung.

Diese Darstellung und damit der geschlechtsbezogene Vergleich bei Einbezug beider sozialen Gruppen (*alta* und *media*) veranlasst zu dem Schluss, dass eindeutige Resultate hinsichtlich der Korrelation von Geschlecht und Aussprachevariante nicht festgestellt werden können – einerseits, da die Ergebnisse zwischen Männern und Frauen hier nicht stark divergieren, andererseits da ein Vergleich nach Geschlecht lediglich in der *clase media* möglich ist. Werden die weiblichen Sprecherinnen der *clase alta* miteinbezogen, so zeigt sich, dass diese durchaus etwas stärker zur Sonorisierung neigen als die männlichen Sprecher, unter denen wiederum die Desonorisierung stärker ausgeprägt ist. Darüber hinaus deuten auch aktuelle (auf teils in 3.4. verwiesene) Unterschiede in den Forschungsergebnissen an, dass die entdeckten Korrelationen nicht generalisierbar sind.

5.1.4. Einzelauswertung für die *clase baja*

Abbildung 12: Verteilung der Varianten auf die Lautpositionen in der *clase baja* (Variante = 100%)¹³

Anhand der Abbildung wird deutlich, dass lediglich zweimal von dem Approximanten abweichende Lautrealisierungen dokumentiert wurden, nämlich [dj̃] und [j̃]. Deren Position im Wort- bzw. Binnenanlaut ist damit nicht repräsentativ für das generelle Auftauchen dieser Varianten. Genauso wenig erscheint es sinnvoll, das Geschlecht für eine differenzierte Auswertung einzubeziehen, da die Ausnahmen (hier also das jeweils einmalige Realisieren der Affrikate und des palatalen Frikativs) sehr wahrscheinlich nicht durch das Geschlecht bedingt sind. Angesichts der hier vorliegenden Tatsache, dass sowohl männliche als auch weibliche Sprecher:innen hauptsächlich die gleiche Variante (den Approximanten [j]) realisieren, könnte die damals formulierte These von Lavandera (in Fontanella de Weinberg 1979, 76) als überholt eingestuft werden: Dieser zufolge sind Geschlechtsunterschiede unter den sozioökonomisch besser gestellten Personen weniger stark ausgeprägt sind als unter sozioökonomisch schlechter gestellten Sprecher:innen. Wie bereits angemerkt, könnte auch eine solche Aussage nur unter Vorbehalt getroffen werden, da lediglich ein Transkriptionsstück dieser sozialen Gruppe zur Verfügung steht. Zudem wurde auf den fehlenden geschlechtsbezogenen Vergleich in der *clase alta* bereits mehrfach hingewiesen.

¹³ Aufgrund der geringen Variation in der *clase baja* erscheint eine Darstellung der Varianten nach relativer Häufigkeit nicht sinnvoll; hier wird direkt die Verteilung dieser auf die verschiedenen Lautpositionen betrachtet.

Bedeutsam ist, dass die Desonorisierung im spontanen Gesprächsstil, wie Fontanella de Weinberg bemerkt, gerade nicht in der *clase baja* zu verzeichnen ist (vgl. dies. 1979, 78). Entweder ist dieser Forschungsstand also tatsächlich veraltet, oder aber es handelt sich um „Ausnahmen“ von Sprecher:innen der *clase baja*. Angezweifelt werden könnte, dass sich die stimmlose Variante tatsächlich von der *clase baja* ausgehend verbreitet hat (vgl. Vicente 1949, 9) – und falls dem so ist, warum hier die Schwächung zum Approximanten [j] vorherrschend ist, die auch in diatopischer Hinsicht nicht für die Region von Buenos Aires typisch ist (vgl. auch RAE 2011, 224). Dass der palatale Frikativ [j], bzw. hier vor allem der Approximant, nur in der *clase baja* womöglich noch gar nicht in den „process of strengthening“ (Lang-Rigal 2015, 151) eingetreten ist, erscheint nicht durch plausible Erklärungen ergründbar zu sein. Allein auf Grundlage der hier vorliegenden Resultate wäre das Anzweifeln dieses Forschungsstandes aber auch nicht berechtigt. Ein anderer Grund für die Unstimmigkeiten mit den Ausführungen in der Fachliteratur könnte darin liegen, dass die Analyse der bedachten Rede und das Vorlesen von Wortlisten die präferierte Methode für die Untersuchung der Ausprägung der Varianten ist und daher Forschungsstände zur Nähesprache nicht so reichhaltig sind. Verwunderlich wäre trotz dieser Annahme, warum der Approximant von den Sprecher:innen der übrigen sozialen Gruppen nicht auch noch häufiger realisiert wird. Da wenig über die Proband:innen bekannt ist, könnte es auch sein, dass diese aus Migrationsfamilien und damit aus einem anderen spanischsprachigen Land kommen, in welchem der *žeísmo* und *šeísmo* (noch) nicht verbreitet sind.

Abschließend ist anhand quantitativer Analysen deutlich geworden, dass der *žeísmo* und *šeísmo* in der Jugendsprache in Buenos Aires koexistieren, der *šeísmo* jedoch die dominante Realisierungsform darstellt. Fraglich ist somit, ob angesichts der geringen Häufigkeit der stimmhaften Variante tatsächlich noch eine hybride Norm vorliegt (vgl. Link 2019, 269). Ein gültiges Modell im Sinne einer „standardisierten Norm“ (ebd., 267) ist jedenfalls, zumindest in der informellen Rede der Jugendsprache in Buenos Aires, nicht auszumachen. Letztendlich hat sich durch die Auswertungen auch gezeigt, dass Unterschiede in den sozialen Gruppen stärker ausgeprägt sind als die geschlechtsbezogenen Unterschiede (in der *clase media*). Eine Verallgemeinerung solch einer Aussage ist dennoch als kritisch einzustufen. Die Ergebnisse können sich, je nach Aufnahme weiterer Lexeme und Sprecher:innen in die Datenauswertung, jeweils verschieben.

Ferner wurde die Anlautposition als für artikulatorische Stärkungsprozesse typische Position bestätigt, teils wurde sie beispielsweise von Affrikaten besetzt. Als Indiz der zunehmenden Verdrängung der sonorisierten Variante könnte zudem die dominante Besetzung des Binnenanlautes durch das desonorisierte Allophon gelten, der zuvor vermehrt von der stimmhaften Variante besetzt wurde. Für den Einfluss des umgebenden phonetischen Kontextes oder die Silbenbetonung wurden keine zu generalisierenden Eindeutigkeiten festgestellt.

5.2. Qualitative Auffälligkeiten in PRAAT

Im Folgenden werden einige qualitative Auffälligkeiten der aus der Schallanalyse mit PRAAT resultierenden Spektrogramme hervorgehoben und daran einerseits exemplarisch erläutert, inwiefern die mangelnde Audioqualität die Datenauswertung beeinträchtigen kann. Andererseits wird aufgezeigt, wie die Abweichungen im Spektrogramm und Oszillogramm die Klassifizierung der Varianten erschweren können.¹⁴

Für die Aufnahmen der *clase baja* gilt zunächst festzuhalten, dass bei der Auswertung dieser oft auf die perzeptive Wahrnehmung zurückgegriffen wurde. Die Tonspuren liegen in besonders schlechter Qualität vor, teils zusätzlich beeinträchtigt durch Hintergrundgeräusche oder einer hohen Personenzahl im gleichen Raum. Besonders hervorzuheben ist hier die einmalige Realisierung der Affrikate des palatalen Frikativs [d͡j], dessen Artikulation jedoch – selbst auf perzeptiver Grundlage – nicht eindeutig auszumachen ist. (Es könnte sich auch um die okklusive Variante [j͡j] handeln, vgl. Gabriel et al. 2013, 140 oder Quijada Van den Berghe et al. 2023, 26). Ebenfalls nicht aus dem Kontext zu schließen ist, was mit <a qué llana> genau gemeint ist. Lediglich vereinzelt könnte an einigen Stellen der Einsatz eines Frikativs vermutet werden, so beispielsweise bei einem Beitrag des Sprechers BABCS4G01: <ya lo comeees>. Bei den meisten Wortbeiträgen ist jedoch, sofern die Audioqualität es zulässt, eindeutig der Approximant zu vernehmen (vgl. separate Datei). Auffällig ist ferner, dass diese Einsilber selbst im absoluten Anlaut vermehrt elidiert werden (vgl. z. B. Sprecherin BABACS4J01: <ya otra vez>), während in der *clase alta* und *media* hier auch teils aus Stärkungsprozessen resultierende Affrikate auftauchen (vgl. auch Wolf/Jimenez 1977, 304).

¹⁴ Die jeweiligen Spektrogramme, auf die Bezug genommen wird, sind über den QR-Code im Anhang abzurufen.

Anhand der instrumentellen Analyse der Wörter <mayores> und <oye> kann exemplarisch auf die Nähe des Approximanten [j] zu dem Vokal [i] hingewiesen werden (vgl. Quijada Van den Berghe et al. 2023, 22f.; vgl. Unterschiede zu Rost 2013, 176¹⁵). Die Formantenlage lässt hier jedoch keine eindeutigen Schlüsse hinsichtlich der tatsächlichen Realisierungsvariante zu. So liegt F1 jeweils bei über 600 Hz (und damit sehr viel höher als für [j], aber auch für [i] zu erwarten wäre), F2 jeweils bei circa 1400 Hz, F3 hingegen bei 2300 Hz für <oye> und bei 2700 Hz im Falle von <mayores>. Da die Formantenlage aber nicht so deutlich sichtbar ist wie es für Vokale in der Regel der Fall ist und im Übrigen perzeptiv der Approximant vernommen werden kann, wird dieser bei der Datenauswertung für die vorliegenden Beispiele dokumentiert. An dieser Stelle ist auf ein ebenso schwierig zu klassifizierendes Beispiel des Approximanten aus der *clase alta* zu verweisen, nämlich die Realisierung von <ll> in <allí>, bei der die Lage der Formanten ebenfalls sehr hoch ist (Sprecherin BABAS4J01, Transkriptionsstück BABAS4-1-16). Möglicherweise liegt die Ursache aber auch darin, dass eine punktuelle Identifizierung des Lautes nicht einfach ist und die Formanten sich von Millisekunde zu Millisekunde stark verschieben können. Nicht nur die schlechte Qualität der Tonaufnahmen kann zudem ursächlich sein für die ungenaue Formantenlage, hinzu kommt die bereits betonte artikulatorische Nähe der beiden Laute (vgl. Polisená 2019, 187). Zwar wurde auch hier in der Datenauswertung der Approximant transkribiert, dennoch ist die genaue Realisierung nicht eindeutig.

Für die Analyse der Aufnahmen der *clase media* sind ebenfalls Beispiele undeutlicher Visualisierungen im Spektrogramm zu nennen. Hierunter fallen unter anderem die Realisierungen der entsprechenden Laute in den Lexemen <maravillosa> und <pollera> (Sprecherin BABSG2J02, Transkriptionsstück BABS2-04). Das erste Wort wird durch die Sprecherin stimmlos realisiert; im Sonagramm ist jedoch eine leichte Sonoritätsbande erkennbar. Währenddessen sind die fehlenden Glottispulse im Oszillogramm indikativ für das desonorisierte Allophon. Im zweiten Fall (<pollera>) zeigt das Oszillogramm einen verhältnismäßig monotonen und untypischen Verlauf für einen Frikativ an. Die (blasse) Sonoritätsbande stimmt aber mit der perzeptiven Wahrnehmung und damit mit der stimmhaften Realisierung überein. Ein ähnliches Beispiel für einen Sonderfall ist der realisierte Laut in <llaman> (gleiche Sprecherin).

¹⁵ Zwar wurde sich an den Angaben Rosts orientiert, dabei gilt aber darauf hinzuweisen, dass sich die Werte für die Formanten bei ihm auf männliche Sprecher beziehen (vgl. ders. 2013, 174).

Im Sonagramm ist zunächst eine leichte Sonoritätsbande erkennbar, die dann jedoch verblasst. Aufgrund der abwesenden Glottispulse wurde die desonorisierte Variante vermerkt, wobei auch diese Einschätzung erneut selbst perzeptiv schwierig ist. An dieser Stelle gilt beispielsweise Rohena-Madrazos Perspektive hinzuzuziehen, der betont, es müsse keine komplette (hundertprozentige) Desonorisierung vorliegen, um diese zu dokumentieren (vgl. ders. 2013, 52). Auffällig ist, dass es sich in den drei genannten, undeutlichen Fällen um die gleiche Sprecherin handelt. Dies ist einmal mehr ein Indiz für den Einfluss der individuellen Sprecher:innenrealisierung, der auch von Wissenschaftler:innen wie Rohena-Madrazo (vgl. ders. 2015, 307) oder Link (vgl. dies. 2019, 225) vermutet wird.

Bei der Visualisierung von <vainilla> (Sprecherin BABSU2J02, Transkriptionsstück BABS2-03) kann anhand des Sonagramms erneut nicht eindeutig auf die Realisierung einer Variante geschlossen werden. Das Friktionsrauschen ist grundsätzlich schlecht zu erkennen, die Desonorisierung ist aber aus dem Oszillogramm abzulesen. Gleiches ist bei <ayer> (Sprecher BABSU2G01, Transkriptionsstück BABS2-02) der Fall. Perzeptiv vernehmbar ist die desonorisierte Variante, im unteren Bereich des Spektrogramms ist eine diffuse Schwärzung erkennbar. Es könnte sich um eine blasse Sonoritätsbande handeln, transkribiert wurde jedoch auf Grundlage der perzeptiven Wahrnehmung und durch fehlende Glottispulse im Oszillogramm die stimmlose Variante. Die Person spricht sehr nah am Mikrofon, was für eine Verzerrung bei der instrumentellen Analyse ursächlich sein könnte. Außerdem ist auf das Beispiel <haya> (Sprecherin BABSU2J02, Transkriptionsstück BABS2-03) zu verweisen, denn auch hier ist die Visualisierung im Sonagramm nicht eindeutig; perzeptiv ist die stimmhafte Affrikate (am ehesten) zu vernehmen.

Einige Ungenauigkeiten bei der Unterscheidung der Laute ergeben sich auch aus der Analyse der Tonaufnahmen der *clase alta*. Das Oszillogramm des Beispiels <llamá> (Sprecherin BABAS4J02, Transkriptionsstück BABAS4-1-3) weist nur in einem kleinen Ausschnitt fehlende Glottispulse auf. Sie sind jedoch – noch während der Laut zu vernehmen ist – in einer späteren Phase besser sichtbar. Die Stimmlosigkeit ist dennoch der fehlenden (bzw. verblassten) Sonoritätsbande im Spektrogramm zu entnehmen. Auch perzeptiv ist nicht klar auszumachen, ob es sich um die stimmhafte oder stimmlose Variante handelt.

Illustriert werden kann der Einfluss mangelnder Qualität auch anhand des Beispiels <llover> (Sprecherin BABAS4J03, Transkriptionsstück BABAS4-1-16) oder <rollo> (Sprecherin BABAS4J08, Transkriptionsstück BABAS4-1-16). In den jeweiligen Visulisierungen ist das Friktionsrauschen schwierig zu erkennen und im Spektrogramm sind keine Übergänge zu angrenzenden Lauten identifizierbar. Insgesamt könnte eine qualitativ angelegte Berücksichtigung verschiedener Sonoritätsgrade für mehr Klarheit hinsichtlich der Realisierung sorgen, dafür wären aber ebenfalls qualitativ hochwertigere Aufnahmen nötig.

6. Exkurs

Mit diesem Exkurs wird das Ziel verfolgt, zunächst weitere (prosodische) Einflüsse wie das Sprechtempo oder die Stimmlautstärke zu untersuchen, um deren potentiellen Einfluss auf die Realisierung bestimmter Varianten herauszuarbeiten. Dabei wird in diaphasischer Hinsicht der informelle Gesprächskontext genauer betrachtet – letztendlich aber handelt es sich in allen Situationen um solche der Nähesprache, sodass belastbare (differenzierte) Aussagen zur Diaphasik in der vorliegenden Arbeit nicht zu treffen sind. In einem weiteren Teil des Exkurses werden individuelle Sprecher:innenrealisierungen exemplarisch aufgezeigt.

6.1. Berücksichtigung weiterer (prosodischer) Parameter

In der *clase media* fallen Wörter auf, die mit hoher Geschwindigkeit artikuliert und besonders betont werden, beispielsweise <bellótico> (Sprecherin BABSU2J02, Transkriptionsstück BABS2-03), mit dem die Sprecherin in einem Gespräch ihre Begeisterung über die Kleidungsplanung an Halloween ausdrückt (vgl. Transkriptionsstück BABS2-03; weiteres Beispiel für den Ausdruck der Begeisterung: <maravillosa>; Sprecherin BABS2J02, Transkriptionsstück BABS2-04). Emotionale Erregung ist ebenfalls vernehmbar, als der Sprecher BABS2G03 <ella grabó tres cds> (vgl. Transkriptionsstück BABS2-02) ruft und offensichtlich laut kundtun möchte, dass eine Sprecherin drei der Aufnahmegeräte mitgenommen hat. Durch diese Fälle könnte erneut die Aussage von Rost, die stimmlose Variante tritt in „situaciones de énfasis“ (ders. 2011, 371) auf, bestätigt werden. Rost versteht unter emphatischen Situationen zwar all diejenigen, in denen es zur Artikulationsanspannung kommt, allerdings geht er nicht konkret auf diaphasische Parameter ein. Fontanella de Weinberg fasst hierunter beispielsweise formelle Redekontexte (vgl. dies. 1979, 78), die für diese Arbeit aber nicht vorliegen.

Weitere Beispiele, in denen eine Artikulationsanspannung vorliegt und die stimmlose Realisierungsvariante eingesetzt wird, sind das Rufen einer Person (<yesi>, Sprecherin BABSU2G03, Transkriptionsstück BABS2-02). Als ein Junge die Präsentation eines <proyecto> ankündigt (vgl. ebd.), verwendet er ebenfalls die stimmlose Realisierungsform, ohne aber sehr aufgeregt oder enthusiastisch zu sein (da er seinen Redeanteil lediglich übt: <bueno estoy practicando>). Im selben Redekontext realisiert dieser Sprecher die stimmhafte Variante (<Hoy ha llegado el día final.>), auffällig ist dabei ein leicht zu vernehmendes Nuscheln. Die Einstufung der Sonorität fällt trotz Analyseinstrument aufgrund der unklaren Artikulation schwer (teils verursacht durch die geringe Lautstärke), sodass diese Vermutungen hier nur unter Vorbehalt getroffen werden. Mit Blick auf eine exemplarische Besonderheit des Approximanten gilt festzuhalten, dass dieser von einer Sprecherin zunächst sonorisiert realisiert wird (<apoya>; Sprecherin BABS2J02, Transkriptionsstück BABS-203), sie korrigiert sich daraufhin und realisiert den Laut als Approximanten. In einer qualitativen Analyse könnte näher auf diese Besonderheit eingegangen werden. So verwundert doch die Artikulationsentspannung bei der Korrektur der Realisierung und in dem Zuge der (scheinbar ganz bewusste) Einsatz des Approximanten. Ein kuriose Beispiel diesbezüglich ist auch aus der *clase alta* zu nennen, in der der Ausruf <vaya> mit dem Approximanten besetzt wird, obwohl, wie bereits herausgestellt, in emphatischen Situationen die Desonorisierung geläufiger ist.

Ferner fällt auf, dass auch die Wahl der affrizierten Variante mit zunehmender Aufregung und Emotionalität in der Redesituation einhergeht (vgl. Befehl <Llamála a Barbiejack>, Sprecher BABS2G03, Transkriptionsstück BABS2-02). Erneut ist jedoch unklar, ob es tatsächlich die Situation ist, die den Sprecher zur Realisierung der Affrikate veranlasst. Denn an anderer Stelle, beispielsweise bei der Frage <Llamaste de un teléfono público a tus papas?> (Sprecherin: BABAS4J01, Transkriptionsstück BABAS4-1-12), kann von dieser Korrelation nicht die Rede sein; die Sprecherin scheint nicht besonders aufgeregt zu sein. Ob den affrizierten Varianten also tatsächlich eine „kommunikative Funktion“ (Link 2019, 188) zukommt, ist infrage zu stellen. In den übrigen Beispielen, in denen Affrikate auffallen, wird das entsprechende zugehörige Lexem zwar besonders betont (<haya> Sprecherin BABSU2J02, Transkriptionsstück BABS2-02 oder <ello>, Sprecherin BABSG2J02, Transkriptionsstück BABS2-04), was auf eine besondere kommunikative Funktion der Affrikate hinweisen könnte.

Der Redekontext lässt weitere Schlüsse diesbezüglich aber vorerst nicht zu. Modifiziert werden muss in jedem Fall die damalige Aussage verschiedener Wissenschaftler:innen, denen zufolge die Affrikate vor allem in der „habla cuidado“ (Weinberg 2000, 186f.) vertreten sind, hier tauchen sie durchaus in informellen Redekontexten und damit in spontanen Gesprächssituationen auf.

Auch bei den Aufnahmen der *clase alta* sind ähnliche Tendenzen wie in der *clase media* erkennbar. Wenn die Personen leise und beiläufig nuscheln und sich in einem ruhigen Gemütszustand befinden, so realisieren sie vermehrt die stimmhafte Variante (<bayo>/<llegás>/<llover>, Transkriptionsstück BABAS4-1-16). Dies ist auch bei dem Wort <llamada> (Sprecherin 4J02, Transkriptionsstück BABAS4-1-11) der Fall. Bei letzterem Beispiel scheint erneut die undeutliche Artikulation für die Sonorisierung ursächlich zu sein. Hieran wird deutlich, dass Onsetpositionen nicht immer artikulatorische Stärkungsprozesse hervorrufen, sondern es auch an diesen Positionen durch Einflüsse wie einer unklaren Artikulation zur Sonorisierung kommen kann. Dadurch könnte auch erklärt werden, warum die sonorisierte Variante trotz des zu erwartenden häufigeren Auftauchens in intervokalischer Position in den Resultaten dieser Arbeit noch öfter im Wortanlaut platziert ist (vgl. Kapitel 5.1.1.). Wenn die Sprecher:innen hingegen schreien und aufgeregt sind (markiert mit <Gritando> im Korpus, vgl. Transkriptionsstück BABAS4-1-2) werden die in diesem Zusammenhang auftretenden Laute stimmlos realisiert. Gleiches gilt für den laut ausgesprochenen Befehl <calláte> (vgl. ebd., Sprecherin BABAS4J01). Der Approximant wiederum, der in dieser sozialen Gruppe häufiger auftaucht, wird selbst von Sprecher:innen, die vermehrt zur Desonorisierung des postalveolaren Frikativs tendieren, realisiert (vgl. z. B. im Transkriptionsstück BABAS4-1-2, Sprecherin BABAS4J01, Lexem <leyendo>; vgl. auch Sprecherin BABS4J01 in dem Transkriptionsstück BABAS4-1-3: <vaya vos>). Eine diaphasische Regelmäßigkeit kann nicht festgestellt werden – auf den identischen phonetischen Kontext wiederum wurde bereits hingewiesen (vgl. Kapitel 5.1.1.).

Gruppenübergreifend ist das Resultat auszumachen, dass die Alternanz zwischen stimmlosen und stimmhaften Varianten in Teilen mit der Sprechgeschwindigkeit oder besonderem Nachdruck in Aussagen und Wörtern korreliert. Aufgrund der hohen Varianz scheint es zudem die individuelle Realisierung zu sein, die für den Einsatz der jeweiligen Variante von Bedeutung ist.

Dennoch kann die Tendenz konstatiert werden, dass bei hoher Emotionalität, einhergehend mit dem Heben der Stimme, stärkere Tendenzen zur Desonorisierung beobachtbar sind. Die Erkenntnis von Rohena-Madrazo, in der schnellen Rede sei die Sonorisation vermehrt zu erwarten, ist anhand der Resultate nicht zu bestätigen (vgl. ders. 2013, 53). Dies konnte auch mittels einiger Beispiele in der *clase alta* aufgezeigt werden. Vielmehr ist sie bei unklarer Artikulation oder Nuscheln sowie in ruhigen Situationen, in denen leiser gesprochen wird, präsenter.

Vorerst kann zusammengefasst werden, dass die Aussage von Wolf/Jimenez, der Gesprächsstil sei irrelevant für die jeweilige Lautwahl (vgl. dies. 1977, 300), nicht durch die hier durchgeführten Untersuchungen eindeutig bestätigt werden kann. Sie endgültig zu widerlegen ist allerdings ebenso wenig möglich. Denn ein Vergleich mit der Realisierung von Wortlisten oder formalen Gesprächssituationen, anhand dessen explizit diaphasische Einflüsse genauer untersucht werden könnten, liegt nicht vor. Dennoch erlauben die Resultate des Exkurses es erneut, Changs Behauptung, dass der Desonorisierungsprozess unter Jugendlichen generell bereits abgeschlossen ist (vgl. ders. 2008, 62), zu widersprechen. In bestimmten Redekontexten oder bei undeutlicher Artikulation findet die sonorisierte Variante unter jungen Sprecher:innen noch immer Einsatz.

6.2. Individuelle Sprecher:innenrealisierungen

Bereits im vorherigen Unterkapitel wurde der Einfluss individueller Realisierungen thematisiert. Dabei ist nicht nur auffällig, dass einzelne Sprecher:innen verschiedene Varianten nutzen, sondern auch, dass – jedoch lediglich vereinzelt – die jeweiligen Laute in gleichen Wörtern von verschiedenen oder sogar von gleichen Sprecher:innen unterschiedlich realisiert werden.

Letzterer Fall wird im Folgenden mit einem einzigen Beitrag (relevantes Lexem: <yo>) in der *clase alta* verdeutlicht. In der *clase media* werden individuelle Realisierungen exemplarisch durch einen weiteren häufig auftretenden Einsilber, <ya>, sowie durch das Adjektiv <amarillo> illustriert.

6.2.1. Individuelle Realisierungen in der *clase alta*

Beispiel: Häufig hintereinander folgende Realisierung des Einsilbers <yo>

(Hinweis: Dieses Beispiel wurde nicht in die Datenauswertung mitaufgenommen):

Transkriptionsstück BABAS4-1-8, Sprecherin BABAS4JO2:

<mira ah no **yo** quería un gorrito y **yo** le decía [ai] **yo** quiero [un gorrito] **yo** quie
% porque viste que alguien se compraba a <navn>clotis</navn>>

<yo> wird nach einer kurzen (Atem)pause und damit im absoluten Anlaut realisiert.

Dies zeigt, dass die Anlautposition Stärkungsprozesse auslösen kann.

Die stimmhafte Variante taucht hier nach dem Vorderzungenvokal [i] auf. Diese Auffälligkeit dokumentiert auch Link (vgl. dies. 2019, 190).

Doch auch die stimmlose Variante ist hinter diesem Vorderzungenvokal platziert, sodass der Einfluss des (vorausgehenden) phonetischen Kontextes nicht überzubewerten ist.

Ein weiteres Mal wird das Graphem <y> in <yo> stimmhaft realisiert. Aufgrund dieser individuellen Alternanz kann zum einen vermutet werden, dass die Sprecher:innen die Varianten oft unbewusst realisieren.

Zum anderen wird hieran deutlich, dass insbesondere die postalveolaren Allophone des Frikativs in freier Distribution stehen und der umgebende phonetische Kontext die Realisierung einer bestimmten Variante nicht (mit Regelmäßigkeit) zu bedingen scheint.

6.2.2. Individuelle Realisierungen in der *clase media*

Beispiel 1: Lexem: <Amarillo>

Transkriptionsstück BABS-203, Sprecherin BABSU2J02: <vos tenés tipo la de fondo medio amarillo>

Transkriptionsstück BABS2-07, Sprecherin BABSU2J02: <es amarillo>

Transkriptionsstück BABS2-08, Sprecherin BABSU2J01: <tenés el parque amarillo>

Drei unterschiedliche Sprecher:innen realisieren die Graphemfolge <ll> jeweils abweichend voneinander, was erneut für den starken Einfluss der individuellen Realisierung spricht. Zudem belegen diese intraviduellen Varianzen, dass die Präferenz einer bestimmte Realisierungsform scheinbar nicht lexemgebunden ist.

Beispiel 2: Lexem: <Ya>

Transkriptionsstück BABS2-02; Sprecher 2G01:<ya llegamos>

In beiden Beispielen kommt es im (absoluten) Anlaut zu artikulatorischen Stärkungsprozessen. Im ersten Beispiel taucht die Affrikate auf, im zweiten Fall wird die desonorisierte Variante des postalveolaren Frikativs realisiert.

7. Fazit und Ausblick

Zusammenfassend konnte zunächst anhand der Analyse exemplarischer Tonaufnahmen von Jugendlichen aus Buenos Aires die Koexistenz des *žeísmo* und des *šeísmo*, die den Schwerpunkt dieser Arbeit darstellen, belegt werden. Auffällig ist das Voranschreiten des *šeísmo* unter den Sprecher:innen, welches auch nach Sichtung entsprechender Fachliteratur erwartbar war. Neben der Dominanz des desonorisierten postalveolaren Frikativs [ʃ] tritt das sonorisierte Allophon [ʒ] in Buenos Aires mittlerweile wesentlich seltener auf. Dennoch wurde durch die Auswertungen nachgewiesen, dass der Desonorisierungsprozess und damit der vierte Evolutionsschritt des *yeísmo* noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Außerdem wurden weitere Allophone des existierenden Kontinuums der Aussprachevarianten des *yeísmo* aufgezeigt. Sowohl artikulatorische Stärkungsprozesse durch die Affrikate [dʒ] und [tʃ] als auch Schwächungsprozesse wurden durch das häufige Auftauchen des Approximanten [j] dokumentiert. Für den letzteren Befund sind unterschiedliche (soziolinguistische) Vermutungen angeführt worden.

Final belegt werden konnten diese Hypothesen, unter anderem zur bewussten Abwendung der Jugendlichen von Aussprachenormen, jedoch nicht. Hierfür wären Spracheinstellungsforschungen erforderlich.

Bei genauerer Betrachtung soziolinguistischer Parameter wurden Divergenzen bei einem Vergleich zwischen *clase alta* und *clase media* festgestellt. So ist die Ausprägung der Tendenz zur Desonorisierung bei Angehörigen der *clase media* höher als unter Sprecher:innen der *clase alta*. Ein geschlechtsbezogener Vergleich mit Blick auf verschiedene Realisierungsvarianten war hingegen nur in der *clase media* möglich, in welcher der *šeísmo* geringfügig häufiger unter weiblichen Sprecherinnen zu verzeichnen war. Wie sich die zunehmende Verdrängung der stimmhaften Variante unter Sprecher:innen verschiedener sozialer Gruppen und unterschiedlichen Alters entwickeln wird, bleibt zu beobachten. Vermutlich wird die Dominanz des stimmlosen Allophons noch dominanter im Lautinventar (junger) Menschen, auch unter solchen eines höheren Bildungsniveaus und unter Angehörigen aller Geschlechter. Einmal mehr verwundert angesichts ähnlicher Resultate in der *clase alta* und *clase media* die Abwesenheit des *žeísmo* und *šeísmo* in der *clase baja*. Genauso unerwartet ist, wie betont, die Dominanz des Approximanten in dieser Gruppe, ebenso wie sein generelles Auftreten in der *clase alta* und *media*. Dies passt auch aus diatopischer Perspektive nicht zu dem Stadium der Lautentwicklung der *La Plata*-Region. Außerdem ist die Repräsentativität der Ergebnisse aus der *clase baja* anzuzweifeln, da im Gegensatz zu den anderen sozialen Gruppen lediglich ein Transkriptionsstück zur Verfügung stand.

Funde zur Korrelation mit linguistischen Parametern konnten in dieser Arbeit lediglich in Teilen eindeutig konstatiert werden. Aus den in einem entsprechenden Zwischenfazit (vgl. Kapitel 5.1.4.) dargestellten Erkenntnissen geht hervor, dass die Ausbreitung des *šeísmo* in verschiedensten Lautpositionen voranschreiten wird, der phonetische Kontext oder die Silbenbetonung scheinen dabei lediglich eine marginale Rolle zu spielen. Für bestimmte (seltener auftretende) Varianten wie die Affrikaten ist die Anlautposition die präferierte Position, vermehrt sind sie in Einsilbern platziert.

Der Korrelation der Varianten mit weiteren Parametern wurde in Form eines Exkurses genauer nachgegangen. Dabei hat sich herausgestellt, dass ein Blick auf prosodische Faktoren auch für zukünftige Forschungen lohnenswert ist. So neigen die Sprecher:innen zur stimmhaften Realisierung bei undeutlicher Artikulation.

Sind sie hingegen emotional erregt und sprechen schnell, so desonorisieren sie verstärkt. Diese Beobachtungen sind erneut indikativ für eine gewisse Durchlässigkeit von Aussprachestandards in der Jugendsprache. Grundsätzlich sollte angezweifelt werden, inwiefern in der informellen Alltagssprache von einer Normorientierung die Rede sein kann. Insbesondere im Licht der Korpuskonzeption des COLA ist anzunehmen, dass sich die jugendlichen Proband:innen in Abwesenheit von älteren Sprecher:innen jedenfalls nicht bewusst am prestigebesetzten Sprachgebrauch orientieren. Um hierüber belastbare Aussagen zu treffen, wären Untersuchungen zu weiteren Aussprachebesonderheiten am selben Korpusmaterial denkbar, um den Sprachgebrauch der Jugendlichen einordnen zu können. Ebenfalls aufschlussreich wäre die Erfassung der Jugendsprache in distanzsprachlichen Situationen, so beispielsweise beim Vorlesen von Wortlisten, um die Bedeutung diaphasischer Parameter evaluieren zu können. Ein weiterer Teil des Exkurses hat zu der Erkenntnis geführt, dass auch der individuellen Sprecher:innenrealisierung Beachtung geschenkt werden sollte. Der Einbezug weiterer Proband:innen könnte möglicherweise zu abweichenden Ergebnissen mit Blick auf die relativen Häufigkeiten führen. Im Rahmen der Darlegung qualitativer Besonderheiten sowie der Problematisierung der instrumentellen Untersuchung wurde deutlich, dass die mangelnde Qualität der Tonspuren die eindeutige Lautidentifikation teils erschwert. Folglich wäre eine detaillierte qualitative Analyse – wenn auch wünschenswert, um verschiedene Sonoritätsabstufungen und damit das Variantenspektrum besser zu erfassen – anhand der Tonaufnahmen des Korpus COLA hier nicht möglich gewesen.

Abschließend ist festzuhalten, dass ein Überblick über das existierende Variantenspektrum des *yeísmo* gegeben und dabei der anhaltende Desonorisierungsprozess, hin zum *šeísmo*, nachgewiesen wurde. Selbst nach der Beleuchtung der Phänomene aus verschiedensten Perspektiven ist es jedoch nicht möglich eine eindeutige, gültige Norm in der Jugendsprache zu erkennen. Unumstritten ist dennoch das Voranschreiten der Desonorisierung, welche es in den kommenden Jahren weiterhin zu beobachten gilt. Die Verdrängung des *žeísmo* durch den *šeísmo* wird vermutlich weiter zunehmen. Tiefergehende Analysen dazu, für die in den jeweiligen Teilbereichen Anknüpfungspunkte aufgezeigt wurden, sind in weiteren Forschungsansätzen denkbar.

Literaturverzeichnis

Monographien

- Becker, Martin (2013): *Einführung in die spanische Sprachwissenschaft*. Stuttgart: Metzler.
- Berschin, Helmut/Felixberger, Josef/Fernández-Sevilla, Julio (2005): *Die spanische Sprache: Verbreitung, Geschichte, Struktur*. 3., überarbeitete Auflage. Hildesheim: Georg Olms.
- Blaser, Jutta (2011): *Phonetik und Phonologie des Spanischen: Eine synchronische Einführung*. 2., überarbeitete Auflage. Berlin/Boston: De Gruyter.
- Bokelmann, Felix (2021): *Varianzphänomene der Standardaussprache in Argentinien. Indizien aus Sprachproduktion und -perzeption*. Tübingen: Narr Verlag.
- Clegg, J. Halvor/Fails, Willis C. (2018): *Manual de Fonética y Fonología Españolas*. London: Routledge.
- Coseriu, Eugenio (1992): *Einführung in die Allgemeine Sprachwissenschaft*. Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Di Tullio, Ángela/Kailuweit, Rolf (2011): *El español rioplatense: lengua, literatura, expresiones culturales*. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana.
- Fontanella de Weinberg, María Beatriz (1979): *Dinámica social de un cambio lingüístico*. Mexiko: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Fontanella de Weinberg, María Beatriz (1987): *El español bonaerense – cuatro siglos de evolución lingüística (1580–1980)*. Buenos Aires: Hachette.
- Fontanella de Weinberg, María Beatriz (2000): *El español de la Argentina y sus variedades regionales*. Buenos Aires: Edicial Universidad.
- Gabriel, Christoph/Meisenburg, Trudel/Selig, Maria (2013): *Spanisch: Phonetik und Phonologie. Eine Einführung*. Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Guitarte, Guillermo L. (1983): *Siete estudios sobre el español de América*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Kabatek, Johannes/Pusch, Claus D. (2011): *Spanische Sprachwissenschaft: Eine Einführung*. 2., überarbeitete Auflage. Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Kotthoff, Helga/Nübling, Damaris (2018): *Genderlinguistik: Eine Einführung in Sprache, Gespräch und Geschlecht*. Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Kubarth, Hugo (1987): *Das lateinamerikanische Spanisch: ein Panorama*. München: Hueber.
- Kubarth, Hugo (2009): *Spanische Phonetik und Phonologie. Segmente-Silben-Satzmelodien*. Frankfurt am Main: Internationaler Verlag der Wissenschaften.
- Labov, William (1966): *The social stratification of English in New York City*. Washington D.C.: Center for Applied Linguistics.

- Labov, William (1972): *Sociolinguistic Patterns*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Ladefoged, Peter/Maddieson, Ian (1996): *The Sounds of the World's Languages*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Lapesa, Rafael (1986): *Historia de la lengua española*. Madrid: Gredos.
- Link, Katharina (2019): *Variation im städtischen Raum. Eine soziolinguistische Untersuchung zur intraurbanen Koexistenz von «zeísmo» und «feísmo» in Buenos Aires*. Berlin/Boston: De Gruyter.
- Lipski, John M. (1994): *Latin American Spanish*. London: Longman.
- Malmberg, Bertil (1950): *Études sur la phonétique de l'espagnol parlé en Argentine*. Lund: Gleerup.
- Martínez Celadrán, Eugenio (1998): *Análisis espectrográfico de los sonidos del habla*. Barcelona: Ariel.
- Martínez Celadrán, Eugenio/Fernández Planas, Ana María (2007): *Manual de fonética española. Articulaciones y sonidos del español*. Barcelona: Ariel.
- Martínez Celadrán, Eugenio/Fernández Planas, Ana María (2013): *Manual de fonética española. Articulaciones y sonidos del español*. 2., überarbeitete Auflage. Barcelona: Ariel.
- Mayer, Jörg (2010): *Linguistische Phonetik*. Universität Stuttgart.
- Narbona Jiménez, Antonio/Cano Aguilar, Rafael/Morillo-Velarde Pérez, Ramón (2003): *El español hablado en Andalucía*. Sevilla: Fundación José Manuel Lara.
- Neuland, Eva (2018): *Jugendsprache*. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Noll, Volker (2014): *Das amerikanische Spanisch: Ein regionaler und historischer Überblick*. 3., aktualisierte und erweiterte Auflage. Berlin/Boston: De Gruyter.
- Noll, Volker (2019): *Das amerikanische Spanisch. Ein regionaler und historischer Überblick*. 4., aktualisierte und erweiterte Auflage. Berlin/Boston: De Gruyter.
- Pompino-Marschall, Bernd (2009): *Einführung in die Phonetik*. 3. Auflage. Berlin/New York: De Gruyter.
- Pustka, Elissa (2021): *Phonetik und Phonologie des Spanischen. Eine korpuslinguistische Einführung*. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Quilis, Antonio (1993): *Tratado de fonología y fonética españolas*. Madrid: Editorial Gredos.
- Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2011): *Nueva gramática de la lengua española: Fonética y fonología*. Madrid: Espasa.
- Rodríguez, Felix (2002): *El lenguaje de los jóvenes*. Barcelona: Editorial Ariel.

- Rost Bagudanch, Assumpció (2011): *Variación en los procesos de palatalización de yod segunda (o cómo la sincronía permite la explicación de la diacronía)*. Universitat de Girona: Tesis Doctoral.
- Schäfer-Prieß, Barbara/Schöntag, Roger (2012): *Spanisch/Portugiesisch kontrastiv*. Berlin/Boston: De Gruyter.
- Teixeira Kalkhoff, Alexander M. (2022): *Gestaltphonologische Interpretation von Vokalsequenzierungen: Eine Studie zum Portugiesischen, Spanischen, Französischen, Italienischen und Rumänischen*. Berlin/Boston: De Gruyter.
- Wiese, Richard (2010): *Phonetik und Phonologie*. Paderborn: Fink.

Aufsätze

- Abadía de Quant, Inés (1996): „Sistemas lingüísticos en contacto y sus consecuencias en el área palatal del español de dos capitales del nordeste argentino: Corrientes y Resistencia”. In: *International Journal of the Sociology of Language* 117 (1). 11–26.
- Ackermann, Fabian (2015): „Gehören nun die Männer an den Herd? – Anmerkungen zum Wandel der Rollenbilder von Mann und Frau“. In: *Sprachreport* 31 (4). 12-15.
- Alfonso M. Escudero (1963): „Rodolfo Lenz”. In: *Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo* 18. 445–484.
- Alonso, Amado (1925): „Crónica de los Estudios de Filología Española (1914–1924)“. In: *Revue de linguistique romane* 1. 329–347.
- Alonso, Amado (1951): „La «ll» y sus alteraciones en España y América”. In: *Estudios dedicados a Menéndez Pidal* 2. 41-89.
- Alonso, Amado (1967): „La «ll» y sus alteraciones en España y América”. In: (Ders.) (Hrsg.): *Estudios lingüísticos. Temas hispanoamericanos*. Madrid: Gredos. 159–212.
- Barbón Rodríguez, José Antonio (1975): „El rehilamiento”. In: *Separata de Phonetica* 31. 81-120
- Bauer, Laurie (2008): „Lenition revisited”. In: *Journal of Linguistics* 44 (3). 605–624.
- Bès, Gabriel B. (1964): „Examen del concepto de rehilamiento“. In: *Thesaurus* 19. 18–42.
- Caldcleugh, Alexander (1825): *Travels in South America during the years 1819–20–21: containing an account of the present state of Brazil, Buenos Ayres, and Chile*. London: John Murray.

- Chang, Charles B. (2008): „Variation in Palatal Production in Buenos Aires Spanish”. In: Westmoreland, Maurice/Thomas, Juan Antonio (Hrsg.): *Selected Proceedings of the 4th Workshop on Spanish Sociolinguistics*. Somerville (MA): Cascadilla Proceedings Project. 54–63.
- Corominas, Joan (1953): „Para la fecha del yeísmo y del lleísmo”. In: *Nueva Revista de Filología Hispánica* 7. 81–87.
- Cubo de Severino, Liliana (2000): „El español cuyano”. In: Fontanella de Weinberg, María Beatriz (Hrsg.): *El español de la Argentina y sus variedades regionales*. Buenos Aires: Edicial Universidad. 179–207.
- Dammel, Antje: „Varietäten des Deutschen“. In: Klabunde, Ralf/Mihatsch, Wiltrud/Dipper, Stefanie (Hrsg.) (2022): *Linguistik im Sprachvergleich: Germanistik – Romanistik – Anglistik*. Berlin/Heidelberg: Springer. 673-694.
- Díaz Vélez, Jorge (1971): „Algunas observaciones sobre el yeísmo rehilado en la Argentina“. In: Rosetti, Alexandru/Reinheimer Rîpeanu, Sandra (Hrsg.): *Actele celui de-al XII-lea congres internacional de lingvistică filologie romanică*. Bukarest: Académie de la République Socialiste de Roumanie. 381–384.
- Donni de Mirande, Nélica (1996): „Argentina – Uruguay”. In: Alvar, Manuel (Hrsg.): *Manual de dialectología hispánica – el español de América*. Barcelona: Ariel. 208-219.
- Duarte, M^a Jesús Paredes (2008): „El principio de economía lingüística”. In: *Pragmalingüística 15-16*. 166-178.
- Fernández Trinidad, Marianela (2010): „Variaciones fonéticas del yeísmo: un estudio acústico en los mujeres rioplatenses“. In: *Estudios de Fonética Experimental* 19. 263–292.
- Fontanella de Weinberg, María Beatriz (1973): „El rehilamiento bonaerense a fines del siglo XVIII”. In: *Thesaurus* 28. 338–343.
- Fontanella de Weinberg, María Beatriz (1978): „Un cambio lingüístico en marcha: las palatales del español bonaerense”. In: *Orbis* 27. 215–247.
- Fontanella de Weinberg, María Beatriz (1989): „Un nuevo aporte sobre el rehilamiento bonaerense del siglo XIX”. In: *Anuario de Letras* 27. 269–274.
- Fontanella de Weinberg, María Beatriz (1992): „Variedades conservadoras e innovadoras del español en América durante el periodo colonial”. In: García Mouton, Pilar (Hrsg.): *El español de América*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 107– 123.
- Fontanella de Weinberg, María Beatriz (1995): „El rehilamiento bonaerense del siglo XIX, nuevamente reconsiderado”. In: *Nueva Revista de Filología Hispánica* 43. 1–15.
- Galmes de Fuentes, Álvaro (1957): „Lle-yeísmo y otras cuestiones lingüísticas en un relato morisco del siglo XVII”. In: *Estudios dedicadas a Menéndez Pidal 7 (1)*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 273-307.

- Gómez Molina, José R./Gómez Devís, M^a. Begoña (2016): „¡Vaya Valla! El yeísmo en el español de Valencia”. In: *Boletín de Filología* 51 (2). 49-88.
- Guitarte Guillermo, Luís (1955): „El ensordecimiento del žeísmo porteño. Fonética y Fonología”. In: *Revista de Filología Española* 39. 261-283.
- Guitarte, Guillermo L. (1971): „Notas para la historia del yeísmo.“ In: Coseriu, Eugenio/Stempel, Wolf-Dieter (Hrsg.): *Sprache und Geschichte. Festschrift für Harri Meier zum 65. Geburtstag*. München: Fink. 190–198.
- Guitarte, Guillermo L. (1992): „Sobre la generalidad del yeísmo porteño en el siglo XIX”. In: *Nueva Revista de Filología Hispánica* 40. 547–574.
- Honsa, Vladimir (1965): „The phonemic systems of Argentinian Spanish.”. In: *Hispania* 48 (2). 275–283.
- Hualde, José Ignacio/Colina, Sonia (2014): *Los sonidos del español*. New York:
- Hussy, Walter/Schreier, Margrit/Echterhoff, Gerald (2010): „Qualitative Analyseverfahren”. In (Dies.) (Hrsg.): *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften - für Bachelor*. Berlin/Heidelberg: Springer. 235-262.
- Jørgensen, Annette Myre (2008): „COLA: Un corpus oral de lenguaje adolescente”. In: *Anejos de la revista Oralia* 3 (1). 225-234.
- Krüger, Fritz (1965): „Aportes a la fonética dialectal de Sanabria y de sus zonas circundantes”. In: *Revista de Filología Española* 48. 251-282.
- Kubarth, Hugo (1998): „Apuntes sobre el sheísmo porteño”. In: Ruffino, Giovanni (Hrsg.): *Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza. 4*. Tübingen: Niemeyer. 153–162.
- Lang-Rigal, Jennifer (2015): „Regional variation in the devoicing of the alveolopalatal fricative in Argentine”. In: *Estudios de fonética experimental* 24. 141-170.
- Lavandera, Beatriz R. (1975): „Buenos Aires Spanish: Tense Variation in Si-Clauses”. In: *Pennsylvania Working Papers on Linguistic Change and Variation* 1 (4). Philadelphia: University of Pennsylvania.
- Lebsanft, Franz (2004): „Plurizentrische Sprachkultur in der spanischsprachigen Welt“. In: Gil, Alberto/Osthus, Dietmar/Polzin-Haumann, Claudia (Hrsg.): *Romanische Sprachwissenschaft: Zeugnisse für Vielfalt und Profil eines Faches. Festschrift für Christian Schmitt zum 60. Geburtstag*. Frankfurt a. M.: Peter Lang. 205–220.
- Martínez Celdrán, Eugenio (2015): „Naturaleza fonética de la consonante ‘ye’ en español”. In: *Normas* 5. 117-131.
- Molina Martos, Isabel (2013): „Yeísmo madrileño y convergencia dialectal campo/ciudad”. In: Gómez, Rosario/Molina Martos, Isabel (Hrsg.): *Variación yeísta en el mundo hispánico*. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana Vervuert. 93-110.
- Molina Martos, Isabel (2022): „Direcciones del yeísmo en España: nivelación dialectal e integración sociolingüística”. In: *Estudios de variación lingüística: Homenaje a Juan Andrés Villena Ponsoda* 24. 1-14.

- Moreno Fernández, Francisco (2004): „Cambios vivos en el plano fónico del español: Variación dialectal y sociolingüística”. In: Aguilar, Rafael Cano (Hrsg.): *Historia de la lengua española*. Barcelona: Ariel. 973-1010.
- Oesterreicher, Wulf (2001): „Plurizentrische Sprachkultur - der Varietätenraum des Spanischen”. In: *Romanistisches Jahrbuch* 51. 281-311.
- Palomo Olmo, Bienvenido (1990): „Palabras homofonas y homografías en español como consecuencia del yeísmo.” In: *Cauce* 13. 7-29.
- Parodi, Claudia (1977): „El yeísmo en América durante el siglo XVI”. In: *Anuario de letras* 15. 241-248.
- Pensado Ruíz, Carmen (1993): „El ensordecimiento castellano: ¿un fenómeno extraordinario?”. In: *Anuario de Lingüística Hispánica* 9. 195-230.
- Polisena, Araceli Noelia (2019): „Aproximación al Yeísmo a través del Análisis Fonológico del Idiolecto de un Hablante de Resistencia (Chaco – Argentina)”. In: *Pelícano* 5. 152-195.
- Porras, Jorge E. (2013): „Spanish Yeísmo: A Cognitive Linguistic Approach to Phonological Change”. In: Rosario Gómez/Isabel Molina Martos (Hrsg.): *Variación yeísta en el mundo hispánico*. Madrid: Vervuert Iberoamericana. 335-352.
- Pustka, Elissa/Schwegler, Armin (2021): „Fonética y fonología – vocalismo y consonantismo”. In: Eckkrammer, Eva-Martha (Hrsg.): *Manual del español en América*. Berlin/Boston: De Gruyter. 451-464.
- Quijada Van den Berghe, Carmen/Bäumler, Linda/Weiland, Verena (2023) (im Druck): „La realización de ll y y en el corpus Fonología del Español Contemporáneo (FEC): categorización acústica del continuum entre oclusión y elisión”. In: *Boletín de Filología* 58 (1). 1-40.
- Quilis, Antonio (1965): „Phonologie de la quantité en espagnol”. In: *Phonetica* 13. 82-85.
- Rebollo Couto, Leticia/Pinheiro-Correa Paulo (2012): „Sociolingüística rioplatense: principales fenómenos de variación”. In: *Español Actual: Revista de Español Vivo* 98. 161-216.
- Rohena-Madrado, Marcos (2013): „Variación y cambio de sonoridad de la fricativa postalveolar del español de Buenos Aires”. In: Colantoni, Laura/Rodríguez Louro, Celeste (Hrsg.): *Perspectivas teóricas y experimentales sobre el español de la Argentina*. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana Vervuert. 37-57.
- Rohena-Madrado, Marcos (2015): „Diagnosing the Completion of a Sound Change: Phonetic and Phonological Evidence for /f/ in Buenos Aires Spanish.” In: *Language Variation and Change* 27. 287-317.
- Rost Bagudanch, Assumpció (2013): „La transcripción fonética en estudios dialectales: propuestas en el caso del yeísmo.” In: *Revista de Filología Española* 93 (1). 165-192.

- Rost Bagudanch, Assumpció (2014). „Una panorámica del yeísmo: ¿un proceso acabado o en construcción?”. In: *Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana* 1 (23). 141-163.
- Rost Bagudanch, Assumpció (2015): „A vueltas con el yeísmo: producción fonética, percepción categorial y cambio”. In: Gordejuela Senosiáin, Adriana et al. (Hrsg.): *Lenguas, lenguaje y lingüística. Contribuciones desde la Lingüística General*. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. 417-428.
- Rost Bagudanch, Assumpció (2016): „La percepción de /ʎ/ y de /j/ en catalán y en español: Implicaciones en la explicación del yeísmo”. In: *Estudios de Fonética Experimental* 25. 39-80.
- Rost Bagudanch, Assumpció (2017): „Variation and phonological change: The case of yeísmo in Spanish”. In: *Folia Lingüística* 51 (1). 169-206.
- Rost Bagudanch, Assumpció (2018): „El žeísmo, ¿un paso más en la evolución yeísta?”. In: Arnal Purroy, M.^a Luisa Arnal et. al. (Hrsg.): *Actas del X Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española*. Zaragoza: Institución Fernando el Católico. 427-446.
- Schlobinski, Peter (2002): „Jugendsprache und Jugendkultur“. In: *Politik und Zeitgeschichte* 5. 14-19.
- Van de Craen, Piet/Baetens Beardsmore, Hugo (1988): „Research on City Language”. In: Ammon, Ulrich/Dittmar, Norbert/Mattheier, Klaus J. (Hrsg.): *Soziolinguistik. Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft*. Berlin/Boston: De Gruyter. 579–584.
- Wolf, Clara (1984): „Tiempo real y tiempo aparente en el estudio de una variación lingüística: ensordecimiento y sonorización del yeísmo porteño”. In: Schwartz Lerner, Lía/Lerner, Isaías (Hrsg.): *Homenaje a Ana María Barrenechea*. Madrid: Editorial Castalia. 175–196.
- Wolf, Clara/Jiménez, Elena (1977): „El yeísmo porteño”. In: Lope Blanch, Juan M. (Hrsg.): *Estudios sobre el español hablado en las principales ciudades de América*. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 299–312.
- Wolf, Clara/Jiménez, Elena (1979): „El ensordecimiento del yeísmo porteño, un cambio fonológico en marcha”. In: Barrenechea, Ana María, et al. (Hrsg.): *Estudios lingüísticos y dialectológicos. Temas hispánicos*. Buenos Aires: Hachette. 115–145.
- Zamora Vicente (1949): „Rehilamiento porteño”. In: *Filología* 1. 5–22.

Korpusquelle

Zu den Transkriptionsstücken und Tonaufnahmen aus Buenos Aires des COLA: korpus.uib.no/humfak/cola/ba/ (log in erforderlich) (zuletzt abgerufen am 03.08.2023).

Weitere Informationen zur Korpuskonzeption: <https://blogg.hiof.no/colam-esp/el-corpus-cola/> (zuletzt abgerufen am 03.08.2023).

Internetquellen/Links

Boersma, Paul/Weenink, David (2021): *Praat: Doing Phonetics by Computer. Version 6.3.09.* (02.03.2023). Online aufrufbar unter: <https://www.fon.hum.uva.nl/praat/> (zuletzt abgerufen am 03.08.2023).

IPA-Tabelle: <https://www.ipachart.com/> (zuletzt abgerufen am 03.08.2023).

Machelett, Kirsten (1996): *Das Lesen von Sonagrammen V1.0 - Kapitel II.* Online aufrufbar unter: <https://www.phonetik.uni-muenchen.de/studium/skripten/SGL/SGLKap2.html> (zuletzt abgerufen am 03.08.2023).

Orientierungshilfe für die Beschreibung von Vokalen: http://www.fb10.uni-bremen.de/homepages/hackmack/phonmorph/pdf/Lautbeschreibungen_%C3%9Cbersicht.pdf (zuletzt abgerufen am 03.08.2023).

Abkürzungsverzeichnis

RAE = Real Academia Española

NGLE = Nueva Gramática de la Lengua Española

COLA = Corpus Oral de Lenguaje Adolescente

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: relative Verteilung der Varianten in den sozialen Gruppen	28
Abbildung 2: Besetzung der Lautposition durch die Varianten in Abhängigkeit der einzelnen Positionen (Lautposition = 100%).....	31
Abbildung 3: Verteilung der (häufigsten) Varianten auf die Lautpositionen in Abhängigkeit ihres Auftretens (Variante = 100%).....	33
Abbildung 4: vorausgehender phonetischer Kontext für die drei häufigsten Varianten ([ʃ], [j]), [ʒ]), (Variante = 100%)	35
Abbildung 5: folgender phonetischer Kontext für die drei häufigsten Varianten ([ʃ], [j]), [ʒ]) (Variante = 100%).....	36
Abbildung 6: Realisierung von <ll> durch die verschiedenen Varianten (Graphem = 100%)	38
Abbildung 7: Realisierung von <y> durch die verschiedenen Varianten (Graphem = 100%)	39
Abbildung 8: Auftreten der Varianten in Abhängigkeit der Silbenbetonung (Variante = 100%)	40
Abbildung 9: relative Häufigkeiten der Varianten in der <i>clase alta</i>	41
Abbildung 10: relative Häufigkeiten der Varianten in der <i>clase media</i>	43
Abbildung 11: Realisierung der Varianten in Abhängigkeit des jeweiligen Geschlechts (Geschlecht = 100%)	44
Abbildung 12: Verteilung der Varianten auf die Lautpositionen in der <i>clase baja</i> (Variante = 100%)	46

Anhang

Abbildungen

Tabellarische Darstellung der Dephologisierung:

Zusammenfall der Phoneme /j/ und /ʎ/ zugunsten des /j/ (Dephologisierung)

<i>L e i s m o</i>			<i>Y e i s m o</i>		
	alveolar	palatal		alveolar	palatal
sth. obstr.		/j/	sth. obstr.		/j/
lateral	/l/	/ʎ/	lateral	/l/	

Aus: Kubarth, Hugo (2009): *Spanische Phonetik und Phonologie. Segmente-Silben-Satzmelodien*. Frankfurt am Main: Internationaler Verlag der Wissenschaften. 115.

Ähnliche Darstellung des Kontinuums in der NGLE:

Aus: Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2011): *Nueva gramática de la lengua española: Fonética y fonología*. Madrid: Espasa. 221: *Figura 9*.

Verbreitung der Varianten des *žeísmo* und *šeísmo* in Argentinien:

Figura 128. Mapa-resumen de las realizaciones fonéticas de tipo fricativo halladas en Argentina para el fonema /k/. Se han marcado con un entramado en color morado aquellas zonas en que la aparición de [ʃ] es puntual o en las que el fenómeno de sustitución de [j] se encuentra en sus inicios.

Aus: Rost Bagudanch, Assumpció (2011): *Variación en los procesos de palatalización de yod segunda (o cómo la sincronía permite la explicación de la diacronía)*. Universitat de Girona: Tesis Doctoral. 506: Figura 28.

Aufeinanderfolgende *Yeísmo*-Stadien nach Moreno Fernández:

Figure 1: The four stages in *yeísmo* according to Moreno Fernández (2005: 984–985).

Aus: Moreno Fernández, Francisco (2004): „Cambios vivos en el plano fónico del español: Variación dialectal y sociolingüística”. In: Aguilar, Rafael Cano (Hrsg.): *Historia de la lengua española*. Barcelona: Ariel. 984-985: *Figure 1*.

Diatopische Verbreitung des *yeísmo* und Stadien der jeweiligen Regionen:

ebd., 987: *Gráfico 1*.

Abbildungen zur diastratischen Korrelation

Folgende Abbildungen aus:

Fontanella de Weinberg, María Beatriz (1979): *Dinámica social de un cambio lingüístico*. Mexiko: Universidad Nacional Autónoma de México.

Anmerkung zu den Abbildungen aus Weinbergs Untersuchungen:

In Fontanella de Weinbergs System entspricht der Wert 300 nicht dem vermehrten Einsatz der stimmhaften, sondern der stimmlosen Variante; der Wert 100 entspricht hingegen dem vollständigen Gebrauch des sonorisierten Allophons (vgl. auch Erklärung bei ders. 1979, 33).

ebd. 77: Gráfico 7.

GRÁFICO 8

Uso de (\$) por nivel educativo y sexos

ebd., 79: Gráfico 8.

ebd., 95: *Gráfico 14.*

Orientierungen für die Formantlagen

Orientierungshilfe für die Klassifizierung der Vokale:

Abb. 2.5-15 Links: Trapezdarstellung der Vokale des Spanischen und des Deutschen; rechts: Dreiecksdarstellung der Vokalphoneme des Spanischen.

Aus: Gabriel, Christoph/Meisenburg, Trudel/Selig, Maria (2013): *Spanisch: Phonetik und Phonologie. Eine Einführung*. Tübingen: Narr Francke Attempto. 78: Abb. 2.5-15.

Orientierungshilfe für die (durchschnittliche) Formantenlage der Vokale:

Einen Überblick über die durchschnittlichen Formantenwerte des Spanischen findet sich in Tabelle 27.

	[i]	[e]	[a]	[o]	[u]
F1	298	465	753	455	283
F2	2188	1789	1260	910	865

Tab. 27: Formantenwerte spanischer Vokale in Hz (vgl. NGLE 2011: 85)

Diese Werte lassen sich in einem schematischen Sonagramm sehr vereinfacht wie folgt darstellen (vgl. Abb. 22).

	[i]	[e]	[a]	[o]	[u]
2200	■				
2000					
1800		■			
1600					
1400			■		
1200					
1000				■	■
800			■	■	
600		■		■	
400	■				■
200					
0					

Abb. 22: Schematische Formantenlage spanischer Vokale im Sonagramm

Zur Visualisierung werden diese Werte üblicherweise in ein Diagramm eingetragen, dessen Nullpunkt ausnahmsweise nicht links unten, sondern rechts oben liegt. Die x-Achse, auf die die Werte von F2 in Hertz eingezeichnet werden, reicht in etwa von 0 bis 2 500 Hz, die y-Achse, auf die die Werte von F1 eingezeichnet werden, umfasst den Bereich von 0 bis 1 000 Hz (vgl. Abb. 23).

Aus: Pustka, Elissa (2021): *Phonetik und Phonologie des Spanischen. Eine korpuslinguistische Einführung*. Berlin: Erich Schmidt Verlag. 157: Tab. 27 und Abb. 22.

Als Ergänzung zur Orientierung für die Formantenlage der halboffenen Vokale:

METHODS USED IN A STUDY OF VOWELS

183

TABLE II. Averages of fundamental and formant frequencies and formant amplitudes of vowels by 76 speakers.

		i	ɪ	e	æ	ɑ	ɔ	ʊ	u	ʌ	ɜ̃	
Fundamental frequencies (cps)	M	136	135	130	127	124	129	137	141	130	133	
	W	235	232	223	210	212	216	232	231	221	218	
	Ch	272	269	260	251	256	263	276	274	261	261	
Formant frequencies (cps)	F ₁	M	270	390	530	660	730	570	440	300	640	490
		W	310	430	610	860	850	590	470	370	760	500
		Ch	370	530	690	1010	1030	680	560	430	850	560
	F ₂	M	2290	1990	1840	1720	1090	840	1020	870	1190	1350
		W	2790	2480	2330	2050	1220	920	1160	950	1400	1640
		Ch	3200	2730	2610	2320	1370	1060	1410	1170	1590	1820
	F ₃	M	3010	2550	2480	2410	2440	2410	2240	2240	2390	1690
		W	3310	3070	2990	2850	2810	2710	2680	2670	2780	1960
		Ch	3730	3600	3570	3320	3170	3180	3310	3260	3360	2160
Formant amplitudes (db)	L ₁	-4	-3	-2	-1	-1	0	-1	-3	-1	-5	
	L ₂	-24	-23	-17	-12	-5	-7	-12	-19	-10	-15	
	L ₃	-28	-27	-24	-22	-28	-34	-34	-43	-27	-20	

Aus: Peterson, G. E., & Barney, H. L. (1952). Control methods used in a study of the vowels. *Journal of the Acoustical Society of America* 24. 183: Table II.

Frikative

Orientierung für die Formantenlage für den Approximanten [j] und den palatalen Frikativ [j̥] (hier nicht nach Geschlecht differenziert; resultierend aus Untersuchungen mit männlichen Sprechern, vgl. Rost 2013, 174).

	frec. F1	frec. F2	frec. F3	duración
[i]	360,81Hz	2074,64Hz	2751,17Hz	65,75ms
[j]	380,64Hz	2065,47Hz	2765,54Hz	70,04ms
[j̥]	342,57Hz	2060,65Hz	2980,42Hz	74,54ms

TABLA 2. Valores medios de frecuencia y de duración de la vocal palatal alta, la semiconsonante palatal y la consonante aproximante palatal.

Aus: Rost Bagudanch, Assumpció (2013): „La transcripción fonética en estudios dialectales: propuestas en el caso del yeísmo.” In: *Revista de Filología Española* 93 (1). 176: Tabla 2.

Eigenständigkeitserklärung

Eigenständigkeitserklärung

„Ich versichere hiermit, dass die Bachelorarbeit mit dem Titel „Der *žeísmo* und *šeísmo* in Buenos Aires – Eine phonetische Analyse der *yeísmo*-Varianten in der argentinischen Jugendsprache“ von mir selbst und ohne jede unerlaubte Hilfe angefertigt wurde, dass sie noch an keiner anderen Hochschule zur Prüfung vorgelegen hat, dass sie weder ganz noch in Auszügen veröffentlicht worden ist und dass der Inhalt der Textdatei der digitalen Fassung identisch mit den eingereichten schriftlichen Fassungen ist. Die Stellen der Arbeit – einschließlich Tabellen, Karten, Abbildungen usw. –, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, habe ich in jedem einzelnen Fall kenntlich gemacht.“

Bonn, den 15.08.2023

H. Müller